

“KUTADQU BİLİK” ƏSƏRİNDƏ TÜRK PEDAQOJİ KONSEPSİYASI
VƏ ÇAĞDAŞ TƏHSİLDƏ TƏTBİQİ

THE TURKIC PEDAGOGICAL CONCEPT IN “KUTADGU BILIG”
AND ITS IMPLICATIONS FOR CONTEMPORARY EDUCATION

Böyükağa Mikayılı

Geliş Tarihi/Received Date: 3 Mart 2026

Kabul Tarihi/Accepted Date: 11 Mayıs 2026

Yayın Tarihi/Publish Date: 20 Haziran 2026

Araştırma Makalesi/Research Article

DOI Numarası: 10.5281/zenodo.20730438

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
“Məktəbəqədər və ibtidai təhsil” elmi-metodik
jurnal, Baş redaktor əvəzi.

tehsil.zaman@mail.ru

ORCID: 0000-0001-8931-0459

Atf: MİKAYILLI Böyükağa (2026) "Kutadqu Bilik" Əsərində Türk Pedaqoji Konsepsiyası və
Çağdaş Təhsildə Tətbiqi", *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, Cilt 2, Sayı 1, s. 55-82.

Xülasə

Araşdırmalarımız göstərir ki, türk dünyasının XI əsrdə yaşamış görkəmli mütəfəkkiri Yusif Has Hacibin “Kutadqu Bilik” əsəri dünyanın müxtəlif ölkələrində ayrı-ayrı aspektlərdən tədqiqata cəlb olunmuş və təhlil edilmişdir. Əsər daha çox Türkiyədə öyrənilmiş, xüsusi konfransların, simpoziumların mövzusunə çevrilmişdir. Bu tədqiqatda da əsas etibarilə Türkiyə tədqiqatçılarının elmi əsərlərinə istinad olunmuşdur. Tədqiqatın məqsədi əsərdə əks olunan türk pedaqoji konsepsiyasının əsas ideyalarını müəyyən ləşdirməkdir. Məqalədə əsərin pedaqoji mahiyyəti təhlil edilir və çağdaş təhsil sistemlərində tətbiq imkanları dəyərləndirilir. Araşdırma göstərir ki, əsərdə bilik və əxlaqın vəhdəti, kamil insan, sosial məsuliyyət, idarəetmədə ədalətlik, mənəvi yetkinlik və nizam-intizam, əxlaqlı övlad tərbiyəsi kimi prinsiplər cəmiyyətin

yətin inkişafının əsasında dayanan mühüm amillər kimi təqdim olunur. “Kutadqu Bilik” ləyaqətli şəxsiyyətin formalaşdırılmasını, qəhrəmanların dialoqları vasitəsilə, sosial rifah və ictimai sabitliyin əsas şərti kimi irəlilədir. Əsərdə təqdim olunan pedaqoji baxışlar sosial-emosional inkişaf, dəyərlər təhsili və şəxsiyyətyönümlü yanaşmaların nəzəri əsasları ilə əsləşir. Tədqiqatın elmi yeniliyi klassik türk düşüncə irsinin çağdaş pedaqoji nəzəriyyələrlə integrativ təhlilində və onun milli təhsil strategiyalarında tətbiq potensialının əsaslandırılmasında ifadə olunur. Təhlillər göstərir ki, əsərin pedaqoji ideyaları müasir dövrdə dəyəryönümlü, etik düşüncəli və sosial məsuliyyətli, özünə imanlı şəxsiyyətin formalaşdırılması üçün mühüm nəzəri bazadır.

Açar sözlər: Dəyərlər Təhsili, Düşüncə Təhsil, Kamil İnsan, Kutadqu Bilik, Yusif Has Hacib.

Abstract

Our research shows that Kutadgu Bilig, the work of the prominent eleventh-century Turkic thinker Yusuf Has Hajib, has been studied and analyzed from various perspectives in different countries around the world. The work has been examined particularly extensively in Turkey and has become the subject of specialized conferences and symposia. Accordingly, this study primarily draws upon the scholarly works of Turkish researchers. The aim of the research is to identify the principal ideas of the Turkic pedagogical conception reflected in the work. The article analyzes the pedagogical essence of the text and evaluates its possibilities for application within contemporary educational systems. The research demonstrates that principles such as the unity of knowledge and morality, the ideal human being, social responsibility, justice in governance, moral maturity and discipline, and the upbringing of morally upright children are presented as important

factors underlying the development of society. Through the dialogues of its protagonists, Kutadgu Bilig advances the formation of a dignified personality as a fundamental prerequisite for social welfare and public stability. The pedagogical views presented in the work correspond to the theoretical foundations of social-emotional development, values education, and learner-centered approaches. The scientific novelty of the study lies in its integrative analysis of classical Turkic intellectual heritage in conjunction with contemporary pedagogical theories and in substantiating its potential application within national educational strategies. The analyses indicate that the pedagogical ideas contained in the work constitute an important theoretical foundation for the formation of value-oriented, ethically minded, socially responsible, and self-confident individuals in the modern era.

Keywords: Values Education, Critical Thinking Education, deal Human Being, Kutadgu Bilig, Yusuf Khas Hacib.

Giriş

Türk mədəniyyətinin klassik irs nümunələrindən biri olan “Kutadqu Bilik” yalnız siyasi-fəlsəfi və ədəbi məzmunu ilə deyil, həm də sistemli pedaqoji ideyalar toplusu kimi mühüm elmi əhəmiyyət daşıyır. XI əsrdə Yusif Has Hacib tərəfindən qələmə alınmış bu didaktik poema dövlət idarəçiliyi, cəmiyyət-fərd münasibətləri, əxlaq, bilik və məsuliyyət anlayışlarını vahid konseptual çərçivədə təqdim edir. Əsərdə insanın kamilləşməsi bilik və tərbiyə prosesləri ilə birbaşa əlaqələndirilir ki, bu xüsusiyyət onu pedaqoji fikir tarixi baxımından dəyərli mənbəyə çevirir. Mətnin ideya strukturunda biliklə əxlaqın vəhdəti, fərdin cəmiyyət qarşısında məsuliyyəti və tərbiyənin sosial harmoniya ilə əlaqəsi pedaqoji konsepsiya kimi təqdim olunur. Balasaqunluya görə kamil insan mənəvi dəyərləri mənimsəmiş, davranışını şüurlu şəkildə tənzimləyən və ictimai rifaha töhfə verən şəxsiyyətdir. Bu yanaşma müasir pedaqogikada geniş tətbiq olunan şəxsiyyətyönümlü təhsil, dəyərlər təhsili, vətəndaşlıq tərbiyəsi və etik liderlik modelləri ilə konseptual səviyyədə səsləşir.

Mövcud elmi ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, “Kutadqu Bilik” müxtəlif istiqamətlərdən araşdırılmışdır. Türkoloqlar, tarixçilər, filosoflar, pedaqoqlar, filoloqlar əsərin siyasi-fəlsəfi, dövlət idarəçiliyi, filoloji, pedaqoji, psixoloji, mədəni, sosioloji mahiyyətini təhlil etmiş, onun bəşəri ideyalarını ön plana çıxarmışlar. Müasir pedaqoji tədqiqatlarda isə əsər etik liderlik, dəyərlər təhsili, düşünmə bacarıqları, sosial məsuliyyət və mədəni kimlik kontekstində qiymətləndirilir. Dəyərlər təhsili sahəsində aparılmış araşdırmalar əsərdə ədalət, dürüstlük, məsuliyyət və sosial harmoniya kimi anlayışların müasir kurikulumlarda vurğulanan dəyərlərlə uyğunluğunu göstərir. Digər tədqiqatlarda əsər dil bacarıqlarının

inkişafı, ailə tərbiyəsi, uşaqların təhsili və sosial mühitin təsiri baxımından təhlil edilmiş, onun sosial-emosional inkişaf və xarakter tərbiyəsi ilə eyniyyət təşkil edən cəhətləri vurğulanmışdır.

Jamal “Kutadqu Bilik” Araşdırmalar Tarixi” adlı əsərində “Kutadqu Biliy”in dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində araşdırılması tendensiyasını diqqət mərkəzinə gətirir. Müəllif qeyd edir ki, yaxın Şərqi dilləri üzrə araşdırmaçı, fransız A. Jaubert 1825-ci ildə “Journal Asiatique” jurnalının 6-cı sayında “Kutadqu Bilik” haqqında Vyana nüsxəsi əsasında hazırlanmış bir hesabat dərc etmişdir.¹ Həmin dövrdən etibarən Rusiya, Türkiyə, keçmiş Sovet respublikaları, Amerika, Avropa, Yaponiya və hətta Cənubi Koreyada fəaliyyət göstərən alimlər “Kutadqu Biliy”in tərcümələri və mətnşünaslıq tədqiqatlarına mühüm töhfələr vermişlər.²

Barthold “İslam Mədəniyyəti Tarixi” adlı əsərində atadan oğula nəsihətlər şəklində yazılan kitabların qədim və orta əsrlərdə bütün xalqlarda mövcud olduğunu qeyd edərək XI əsrdə yazılmış “Qabusnamə”ni buna nümunə göstərmişdir. O, belə kitabların həyatdan nümunələr verərək tarixi hadisələri izah etdiyini və bu əsərlərin bu gün də əhəmiyyətini qoruduğunu bildirmişdir. Bartholdun fikrincə, “Kutadqu Bilik”də bu kimi xüsusiyyətləri görmürük. Orada yalnız cansıxıcı məcazlar (məsələn, şair “ədaləti” əmir, “dövləti” vəzir kimi təqdim edir) və həyatdan çox uzaq olan quru nəsihətlər mövcuddur.³ “Kutadqu Bilik” haqqında ilk tədqiqatlar aparın alimlərdən Vamberi belə qeyd edir: “Əsərə hakim olan ruh, böyük ölçüdə İslam təsəvvürləri və ümumilikdə Şərqdə yayılmış düşüncə sistemləri ilə yanaşı, saf və təmiz Altay - yəni türk dünyagörüşünü

¹ Gulnisa Jamal, Muhammet Savaş Kafkasyalı, *Kutadgu Bilig Araşdırmaları Tarihi*, Eflal Matbaacılık, Ankara, 2016, s. 17.

² Jamal, Kafkasyalı, *Kutadgu Bilig Araşdırmaları Tarihi*, s. 17.

³ Jamal, Kafkasyalı, *Kutadgu Bilig Araşdırmaları Tarihi*, s. 29.

özündə ehtiva edən əxlaqi-nəsihət xarakterli bir təlimdir. Bir vaxtlar bu əsərin çin və ya fars dilində yazılmış bir kitabdan tərcümə və ya uyğunlaşdırma yolu ilə yarandığını düşünürdüm. Lakin onu yaxından araşdırdıqdan sonra onun türk mənşəli bir əsər olduğu qənaətinə gəldim”.⁴ Köprülü yazır: “Yusif Has Hacibin əsərində ehtiva etdiyi fikirlər onun İbn Sinadan təsirləndiyini göstərməkdir”.⁵ Macar tədqiqatçı Turinin fikrincə: “Kutadqu Bilik” Çin mənşəli bir əsərin türk baxış və düşüncəsinə uyğunlaşdırılmış tərcüməsindən ibarətdir.”⁶ Dilaçarın tədqiqatları Türkiyədə “Kutadqu Bilik” haqqında aparılan ilk dövr araşdırmaları içərisində ən mühüm mənbələrdən hesab olunur. Onun “Kutadgu Bilig’in 900. Yıldönümü (1069–1969) ve Balasagunlu Yusuf” adlı əsəri bu sahədəki ilk araşdırmasıdır. Bu tədqiqatda müəllif, ilk növbədə, əsərin müəllifi Yusuf Has Hacibin hansı mühitdə doğulub böyüdüyünü izah edir və onun təhsil aldığı coğrafiyada İslamın artıq möhkəmləndiyini, təhsildə islami düşüncənin güclü təsirə malik olduğunu vurğulayır.⁷ “Təxminən on beş illik araşdırma fəaliyyətinin nəticəsində əsəri müəyyən mənada yenidən quraraq elmi nəşrə hazırlayan Arat bu məsələ ilə bağlı fikirlərini “Kutadgu Bilig I: Mətn” nəşrinin giriş hissəsində yer alan “Kutadgu Bilig və Türklük bilgisi” bölməsində və “Kutadgu Bilig II: Tərcümə” nəşrinin ön sözündə ifadə etmişdir. Arat

“Kutadqu Bilik”i yalnız türk dili və ədəbiyyatının deyil, eyni zamanda türk mədəniyyət tarixinin möhtəşəm abidələrindən biri kimi səciyyələndirir və onun orijinal orijinal bir əsər olduğunu vurğulayır.⁸ O, bu əsəri türk cəmiyyətinin mədəni və intellektual həyatını əks etdirən bir dövrün güzgüsü kimi qiymətləndirir və onun türklük elminin inkişafına çoxsaylı töhfələr verəcəyini qeyd edir.⁹

“Kutadqu Bilik” Azərbaycanca da tədqiq olunub. Mikayilli və Mikayılova yazırlar: “Aparılan təhlil göstərir ki, Azərbaycanda “Kutadqu Bilik” üzrə tədqiqat ənənəsi əsasən XX əsrin 80-ci illərindən etibarən formalaşmış və ilk növbədə, dilçilik, leksikologiya və poetik-struktur təhlillər istiqamətində inkişaf etmişdir. Ramiz Əskərin çoxillik sistemli araşdırmaları sayəsində əsərin leksik-semantik quruluşu, morfoloji kateqoriyaları, adlar sistemi və türk ədəbiyyatındakı mövqeyi Azərbaycan türkologiyasında elmi baxımdan əsaslandırılmışdır. Kamil Vəli Nərimanoğlu və Ramiz Əskərin birgə tərcüməsi¹⁰, eləcə də Xəlil Rza Ulutürkün poetik tərcüməsi¹¹ “Kutadqu bilik”in Azərbaycan elmi və ədəbi mühitində tanınması və milli-mədəni yaddaşda yer alması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Son onilliklərdə Füzuli Bayatın XI əsr türk dünyagörüşü, dövlətçilik fəlsəfəsi, sosial münasibətlər sistemi və milli-mənəvi dəyərlər¹², Kamal

⁴ Hermann Vambéry, *Uigurische Sprachmonumente Und Das Kudatku Bilik*, Innsbruck, 1870, s. 5.

⁵ Mehmet Fuat Köprülü, *Türk Edebiyatı Tarihi*, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1980, s. 168.

⁶ İbrahim Kafesoğlu, *Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri*, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1980, s. 6.

⁷ Agop Dilaçar, *Kutadgu Bilig İncelemesi (900. yıl dönümü dolayısıyla)*, Yükseköğretim Kurulu Matbaası, Ankara, 1995, s. 207.

⁸ Reşit Rahmeti Arat, *Kutadgu Bilig I: Metin*, Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul, 1947, s. 25.

⁹ Ahmet Arı, “Kutadgu Bilig’in Türk Kültür Tarihindeki Yeri ve Gelecek Tasavvurumuzdaki Rolü Üzerine”, *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, Cild 23, Sayı 23, s. 543-560.

¹⁰ Yusif Balasaqunlu, “Qutadgu bilig-Xoşbəxtliyə aparən elm”, çev. Kamil Vəliyev və Ramiz Əskər, Bakı, “Avrasiya press”, 2006.

¹¹ Yusif Balasaqunlu, “*Qutadqu Bilik*” (poema), tərc. Xəlil Rza Ulutürk, elmi red. Kamil Vəli Nərimanoğlu, Bakı, Gənclik, 2003.

¹² Füzuli Bayat, “Kutadgu Bilig’de Orta Çağ Dünya Modeli”, *Doğumunun 990. yılında Yusuf Has Hacib – Kutadgu Bilig bildirileri*, 2011, s. 88–96.

Camalovun ailə tərbiyəsi¹³, Leyla Allahverdiyevanın lüğət tərkibinin mənşə analizi¹⁴, Baba Məhərrəmlinin dini leksika¹⁵, Məhəmməd Məmmədovun Tanrı-törə münasibətləri,¹⁶ Zoya Cəbraylovanın pedaqoji təhlilləri¹⁷ və s. göstərir ki, Azərbaycanda “Kutadqu Bilik” tədqiqatları tədricən filoloji müstəvidən sosial-fəlsəfi düşüncə, pedaqogika, ailə sosiologiyası və etik nəzəriyyə kimi müxtəlif istiqamətlərə doğru genişlənməkdədir. Bununla belə, mövcud işlər əsasən, ayrı-ayrı müəlliflərin fərdi tədqiqatları səviyyəsində qalmış, Azərbaycan elmi mühitində “Kutadqu Bilik” araşdırmalarının bütöv mənzərəsini, inkişaf mərhələlərini və nəzəri-metodoloji xəttini əhatə edən sistemli tədqiqat hələ formalaşmamışdır. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, əsərin tərbiyə və əxlaq konsepsiyası, şəxsiyyət modeli, sosial məsuliyyət və davranış mədəniyyəti haqqında müddəaları müasir pedaqogikanın dəyeryönümlü təhsil, sosial-emosional inkişaf, şəxsiyyətyönlü yanaşma, vətəndaşlıq tərbiyəsi və məktəbdə davranış mədəniyyəti ilə müqayisəli şəkildə daha dərindən təhlil olunmağa ehtiyac duyulur. Bu, həm Azərbaycan təhsil elmi, pedaqogikaşünaslığı üçün yeni nəzəri imkanlar açar, həm də milli-mənəvi irsin çağdaş təhsil siyasəti və təcrübəsi ilə inteqrasiyasına xidmət edə bilər.”¹⁸

Müasir təhsil sistemləri qlobal dəyişikliklər, dəyərlərin transformasiyası və sosial münasibətlərin mürəkkəbləşməsi fonunda mənəvi dəyərlərə sahib və sosial məsuliyyətli şəxsiyyətin formalaşdırılmasına yönəlmiş

yanaşmalar axtarır. Bu kontekstdə klassik mədəni irsin yenidən elmi təhlilə cəlb edilməsi və müasir pedaqoji nəzəriyyələrlə inteqrasiyası xüsusi aktuallıq kəsb edir. Mövcud tədqiqatlar əsərin ayrı-ayrı ideyalarını təhlil etsə də, “Kutadqu Bilik”in türk pedaqoji konsepsiyası kimi bütöv strukturu və bu strukturun çağdaş təhsil sistemlərinə tətbiq mexanizmləri sistemli şəkildə təqdim olunmamışdır. Araşdırmanın məqsədi “Kutadqu Bilik”də irəli sürülən pedaqoji fikirlərin əsas komponentlərini müəyyənləşdirmək, onların müasir pedaqoji nəzəriyyələrlə konseptual uyğunluğunu təhlil etmək və çağdaş təhsil sistemlərində tətbiq imkanlarının elmi əsaslarını qiymətləndirməkdir. Bu yanaşma klassik mətnin müasir pedaqoji resurs kimi yenidən dəyərləndirilməsini mümkün edir. Tədqiqatda əsərdə təqdim olunan bilik-əxlaq vəhdəti, kamil insan modeli, sosial məsuliyyət, ədalətli idarəetmə, mənəvi kamillik və ictimai harmoniya prinsipləri vahid pedaqoji sistem kimi nəzərdən keçirilir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, “Kutadqu Bilik”də ifadə olunan pedaqoji prinsiplərin müasir təhsil nəzəriyyələri - dəyərlər təhsili, şəxsiyyətyönlü yanaşma, vətəndaşlıq tərbiyəsi, etik liderlik və holistik təhsil modelləri ilə nəzəri uyğunluğunu əsaslandırır və onların müasir təhsil sistemlərinə inteqrasiya potensialını müəyyənləşdirir. Araşdırma milli təhsil kontekstində dəyeryönümlü, sosial məsuliyyətli və mənəvi cəhətdən yetkin şəxsiyyətin formalaşdırılmasına xidmət edən nəzəri çərçivənin

¹³ Kamal Camalov, “Balasaqunlu Yusif Xas Hacıbin “Qutadğu Bilig” ‘Əsərində Ailə Qurmaq və Ailə Tərbiyəsi Məsələləri”, *Tarix, insan və cəmiyyət*, Cild 2, Sayı 25, 2019, s. 144-150.

¹⁴ Leyla Allahverdiyeva, “Qutadqu-Bilik”in Mənşə Cəhətdən Lüğət Tərkibi. *Sumqayıt Dövlət Universiteti – Elmi Xəbərlər*, Cild 16, Sayı 2, 2020, s. 8-11.

¹⁵ Baba Muharremli, “Kutadgu Bilig’de “Tanrı” ve “Peygamber” Anlamli Kelimeler Üzerine”, *Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı bildiri kitabı*, Ankara, 2019, s. 862-867.

¹⁶ Məhəmməd Məmmədov, “Yusif Balasaqunlunun “Qutadğu Bilig” Əsərində Tanrı və Törə”, *Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası*, Sayı 2, 2021, s. 23-34.

¹⁷ Zoya Cəbraylova, “Yusif Balasaqunlunun “Qutadğu bilig” Əsərində Ailə Tərbiyəsi Məsələləri”, *Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri*, Sayı 3, 2022, s. 197-202.

¹⁸ Boyukagha Mikayilli, Ulviyya Mikayilova, “Research on “Kutadgu Bilig” in Azerbaijan: Main Scholarly Directions”, “Modern Trends in Primary Education: Current Tasks of Using Didactic Tools in the Process of Education and Upbringing”, *International scientific-practical conference*, Jizzakh, 2025, s. 10-29.

zənginləşdirilməsinə töhfə verir.

“Kutadqu Bilik”də mövcud olan bilik-əxlaq vəhdəti, ədalət, kamil insan modeli, sosial məsuliyyət və idarəetmə mədəniyyəti kimi pedaqoji prinsiplər çağdaş təhsil sistemlərinin həll etməyə çalışdığı problemlərlə məzmun baxımından səsəşsə də, bu prinsiplərin təhsil nəzəriyyəsi və təcrübəsi müstəvisində tətbiq mexanizmləri elmi şəkildə formalaşdırılmamışdır. Nəticədə, klassik pedaqoji irs ilə müasir təhsil yanaşmaları arasında nəzəri və metodoloji boşluq yaranır. Bu tədqiqatın problemi də məhz “Kutadqu Biliy”in türk pedaqoji konsepsiyasının əsas komponentlərinin müəyyənləşdirilməsi, onların çağdaş pedaqoji nəzəriyyələrlə əlaqələndirilməsi və müasir təhsil mühitində tətbiq potensialının elmi əsaslarının araşdırılmasıdır. Bu problematik yanaşma klassik mətnin müasir pedaqoji resurs kimi qiymətləndirilməsini zəruri edir.

Tədqiqatın məqsədləri: “Kutadqu Bilik” əsərinin pedaqoji konsepsiyasının əsas prinsip və komponentlərini müəyyənləşdirmək, xüsusilə bilik-əxlaq vəhdəti, kamil insan modeli və sosial məsuliyyət anlayışlarını elmi-nəzəri müstəvidə təhlil etmək.

“Kutadqu Bilik”də təqdim olunan pedaqoji ideyaları müasir təhsil nəzəriyyələri ilə müqayisə etmək, o cümlədən şəxsiyyət-yönümlü təhsil, dəyərlər təhsili, vətəndaşlıq tərbiyyəsi və etik liderlik modelləri ilə konseptual uyğunluq və fərqləri müəyyənləşdirmək.

“Kutadqu Biliy”in pedaqoji irsinin çağdaş təhsil sistemlərində tətbiq imkanlarını araşdırmaq, bu irsin dəyərlər təhsili, sosial-emosional inkişaf və liderlik tərbiyyəsi kontekstində praktik potensialını elmi əsaslarla qiymətləndirmək.

Bu tədqiqat aşağıdakı əsas mənbə qruplarına istinad edir:

İlkin mənbələr:

Araşdırmada “Kutadqu Biliy”in mətn-şünaslıq, fəlsəfi, pedaqoji, etik və sosial

aspektlərini təhlil edən alimlərin elmi tədqiqatlarına istinad olunmuşdur. Xüsusilə Reşid Rahmeti Arat, Halil İnalçık, İbrahim Kafesoğlu, Aqop Dilaçar, Gülnisa Jamal və digər tədqiqatçıların əsərləri türk pedaqoji düşüncəsinin tarixi inkişafını və konseptual çərçivəsini izah edən əsas akademik mənbələr kimi cəlb olunmuşdur. Bu mənbələr əsərin pedaqoji ideyalarının müxtəlif elmi baxışlar prizmasından şərhini təmin edir.

Tədqiqatda “Kutadqu Bilik”də irəli sürülən pedaqoji ideyaların çağdaş təhsil yanaşmaları ilə əlaqələndirilməsi məqsədilə müasir pedaqogika və təhsil fəlsəfəsinə dair nəzəri ədəbiyyatdan istifadə edilmişdir. Buraya şəxsiyyət-yönümlü təhsil, dəyərlər təhsili, humanist pedaqogika, vətəndaşlıq tərbiyyəsi, etik liderlik və sosial-emosional inkişaf konsepsiyalarını əhatə edən elmi mənbələr daxildir. Sözügedən ədəbiyyat klassik türk pedaqoji irsinin müasir təhsil sistemlərində tətbiq imkanlarının elmi əsaslarla qiymətləndirilməsinə şərait yaradır.

Bu araşdırma keyfiyyət yönümlü (qualitative) tədqiqat metodları çərçivəsində həyata keçirilmiş və əsasən mətnin pedaqoji baxımdan təhlilinə yönəlmişdir. Araşdırmanın metodoloji əsasını məzmun təhlili (content analysis) və müqayisəli təhlil metodları təşkil edir. Tədqiqat zamanı ilkin olaraq müvafiq ədəbiyyatlar əldə edilmiş və onlar “Kutadqu Biliy”in məzmunu ilə bərabər təhlilə cəlb edilmişdir. Bu zaman məzmun təhlili (content analysis) metoduna istinad olunmuşdur. Nəticədə bilik və əxlaqın vəhdəti, kamil insan modeli, sosial məsuliyyət, ədalətli idarəetmə, mənəvi kamillik və özünütənzimləmə kimi kateqoriyalar aşkar edilərək, əsərin pedaqoji konsepsiyasının əsas hissələri kimi şərh olunmuşdur. Tədqiqatın növbəti mərhələsində müqayisəli təhlil metodu tətbiq edilmişdir. Bu mərhələdə müəyyən edilmiş tematik kateqoriyaların müasir təhsil nəzəriyyələri ilə müqayisəsi aparılmışdır. Müqayisə zamanı xüsusilə dəyərlər təhsili (values education), sosial-emosional öyrənmə (SEL), şəxsiyyət-yönümlü təhsil (learner-centered approach), etik liderlik modeli əsas götürülmüşdür. Müqayisə prosesi zamanı klassik mətnin

pedaqoji ideyalarının müasir nəzəriyyələrlə uyğunluğu qiymətləndirilmişdir. Tədqiqatda həmçinin interpretativ (şərhedici) yanaşma tətbiq edilmişdir. Bu yanaşma vasitəsilə mətnin pedaqoji mahiyyəti şərh olunmuş, əldə olunan nəticələr təhsildə müasir nəzəri baxışlarla əlaqələndirilmişdir.

Müzakirə

Türk dili, ədəbiyyatı, mədəniyyəti və pedaqoji fikir tarixinin fundamental mənbələrindən biri olan “Kutadqu Bilik” əsəri, tədqiqatların genişliyinə baxmayaraq, hələ də tam mənada tədqiq olunmayıb. Bu vəziyyət klassik mətnlərin tədqiqi zamanı təkrarlanan bir elmi tendensiyanı – hər yeni oxunuşun yeni suallar doğurmasını açıq şəkildə göstərir. Arat bu məsələni metodoloji səviyyədə izah edərək vurğulayır ki, türklərin müxtəlif dövr və mədəni mühitlərdə yaratdığı bu tip əsərlərin doğru oxunması və anlaşılmasını təmin edəcək əsaslar uzun müddət mükəmməl şəkildə hazırlanmayıb.¹⁹ Aratın bu qeydi, “Kutadqu Biliy”in yalnız filoloji deyil, həm də pedaqoji, etik, siyasi və mədəni qatlarının sistemli şəkildə şərh edilməsinin davamlı elmi ehtiyac olaraq qalmasını əsaslandırır. Elmi təhlillər genişləndikcə ortaya çıxan yeni sualların cavablandırılması yeni araşdırmaları zəruri edir. Bu isə “Kutadqu Biliy”in tədqiqat obyektini dinamik saxlayan əsas amillərdəndir.²⁰

“Kutadqu Bilik”də Elm, Təhsil Və Bilik İdeyaları: “Kamil İnsan” Konsepsiyası

Bu tədqiqatın əsas nəticələrindən biri odur ki, “Kutadqu Bilik”də bilik və tərbiyə yalnız fərdi kamillik kateqoriyaları kimi deyil, eyni zamanda cəmiyyətin rifahı və dövlətin davamlılığı ilə bağlı sosial funksiyalar kimi təqdim olunur. Kafesoğlunun yanaşmasına görə, əsərdə irəli sürülən elm, təhsil və bilik ideyaları “yalnız fərdin intellektual və mənəvi

inkışafına deyil, eyni zamanda cəmiyyətin sosial rifahının yüksəldilməsinə, hüquqi nizamın möhkəmləndirilməsinə və dövlətin davamlılığının təmin olunmasına xidmət edən əsas amillər kimi çıxış edir”.²¹ Kafesoğlu bu nəticəni “Kutadqu Bilik”dəki əsas beytlər üzərində qurur və insanın kamilləşməsinə bilik və ağılın həlledici rolunu ön plana çəkir: “İnsan ağıl və biliyi ilə yüksəlir” (KB, 1486), “İnsan elmsiz doğulur, yaşadığıca öyrənir” (KB, 1497).²² Bu beytlər bir neçə istiqamətdə pedaqoji təhlil aparmağımıza əsas verir:

birincisi, bilik “sonradan qazanılan” inkışaf resursu kimi anlaşılır;

ikincisi, ağıl və bilik birlikdə fərdin yüksəlişinin əsas dayacağına çevrilir;

üçüncüsü, fərdi yüksəliş yalnız şəxsi uğur deyil, sosial nizamın dayığıdır;

dördüncüsü, öyrənmə prosesi davamlı və ömürboyu xarakter daşıyır. İnsanın “elmsiz doğulub sonradan öyrənməsi” ideyası təhsilin dinamik və inkışafyönlü mahiyyətini ortaya qoyur;

beşincisi, fərdin intellektual inkışafı ilə etik məsuliyyəti arasında birbaşa əlaqə qurulur. Bu isə təhsilin yalnız koqnitiv deyil, həm də mənəvi-etik ölçüyə malik olduğunu göstərir.

“Kutadqu Bilik”də təqdim olunan “kamil insan” konsepsiyası fərdi mənəvi kamillik ideyası ilə məhdudlaşmır. O, sosial funksionallıq daşıyan kompleks antropoloji-pedaqoji model kimi çıxış edir. Əsərdə kamillik anlayışı bilik (elm), ağıl (idrak), əxlaq (etik davranış) və məsuliyyət (ictimai öhdəlik) kimi komponentlərin vəhdəti üzərində qurulur. Bu modelə görə, insanın kamilləşməsi fərdi səviyyədə daxili tərbiyə və özünütənzimləmə ilə başlayır, lakin onun tam reallaşması cəmiyyətə faydalı fəaliyyət və ədalətli

¹⁹ Arat, *Kutadgu Bilig I: Metin*, s. 4

²⁰ Jamal, Kafkasyalı, *Kutadgu Bilig Araşdırmaları Tarihi*, s. 31.

²¹ İbrahim Kafesoğlu, *Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri*, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1980, s. 17.

²² Kafesoğlu, *Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri*, s. 17.

davranış vasitəsilə mümkün olur. Yusif Has Hacibin “kamil insan” modeli ilə Konfutsinin “Alicənab insan” (junzi) konsepsiyası arasında nəzərəcarpacaq ideya paralelləri bu məqamda görünməkdədir. Hər iki yanaşmada insanın kamilliyi yalnız intellektual səviyyə və ya sosial statusla ölçülmür. Əsas meyar daxili əxlaqi yetkinlik, özünütənzimləmə, məsuliyyət və cəmiyyətə faydalı davranışdır. Konfutsi “Alicənab insan”ı doğruluq, insansevərlik (ren), ədalət (yi) və davranış mədəniyyətində (li) görürsə, Yusif Has Hacib “kamil insan”ı bilik, ədalət və mənəvi tərbiyənin vəhdəti prinsiplərinə sadıq şəxs kimi təsvir edir. Bu baxımdan hər iki model fərdi kamilliyi ictimai harmoniya ilə əlaqələndirən etik-sosial ideal irəli sürür. Onların ortaq cəhəti insanın daxili dünyasının saflaşdırılması yolu ilə sosial nizamın və ədalətli münasibətlərin təmin olunacağını qəbul etmələridir. Bu paralellər Şərq düşüncəsində insanın mənəvi özünüinkışafı ilə cəmiyyətin sabitliyi arasında üzvi bağlılığın qəbul edildiyini göstərir və klassik etik-pedaqoji irsin universal humanist məzmununu ortaya qoyur.

Əsərin Ümumi İdeoloji-Əxlaqi Çərçivəsi: Türk Və İslam Ruhu, Tərbiyəvi Məqsəd Və Sosial Nizam

Əsərin ideya çərçivəsinin formalaşmasında din-əxlaq-tərbiyə istiqaməti mühüm yer tutur. Bu baxımdan İnalçık Aratın mövqeyini öz araşdırmasında təqdim edərək yazır: “Arata görə əsər “başdan-başa İslam ruhu ilə yazılmışdır və insanın hər iki dünyada - həm bu dünyada, həm də axirətdə - tam mənada “kutlu” (xoşbəxt və kamil) ola bilməsi üçün zəruri olan yolu göstərmək məqsədi daşıyır. Yusif Has Hacib hər şeydən öncə şair-mütəfəkkirdir. O, əsəri Orta Asiyada daxili çəkişmələr nəticəsində sarsılmış əxlaq prinsiplərini yenidən tənzimləmək qayğısı ilə qələmə alınmış olmalıdır.”²³ İnalçık tədqiqatında Sadri Maksudi Arsalın da fikirlərinə yer

verir: “Kutadqu Bilik” Felelonun “Telemaque” əsəri kimi tərbiyəvi məqsəd güdən bir əsərdir. Onun əsas məqsədi XI əsr türk ziyalılarının əxlaq və dövlət idarəçiliyi haqqında düşüncələrini gələcək nəsillərə çatdırmaq, hökmdarlara və dövlət adamlarına bu ənənələri aşılamaqdır. Əsərdə təqdim olunan ictimai həyat, əxlaq və dövlət idarəçiliyi ilə bağlı fikirlər, Arsalın qeyd etdiyi kimi, tamamilə islamdan əvvəlki türk dünyagörüşünü əks etdirir.²⁴ Ədəbi və ideya materialının demək olar ki, hamısı türk həyatından götürülmüşdür və müəllifin istifadə etdiyi zərbi-məsəllər türk atalar sözlərinə əsaslanır. Arsal bu əxlaqi və hüquqi baxışları, eləcə də dövlət təşkilatı modelini XI əsrdə müsəlman uyğur xanlıqlarında hakim olan ictimai-siyasi təsəvvürlərin müəyyən dərəcədə ideallaşdırılmış xülasəsi kimi qiymətləndirir.²⁵ O, əsərdəki ideyaların türklərin tarixi həyat təcrübəsi nəticəsində formalaşmış fikir və əxlaq xəzinəsindən qaynaqlandığını vurğulamaqla yanaşı, bəzi xarici təsirlərin mövcudluğunu da qəbul edir. Onun qənaətinə görə, Yusif Has Hacibin intellektual formalaşma dövrü təxminən 1030-1040-cı illərə təsadüf edir. Otto Albertsin irəli sürdüyü İbn Sina təsiri haqqında fikir qəbul edilmir. Daha çox Fərabî və Çin filosofu Konfutsinin təsirləri nəzərə çarpır. Hökmdarın malik olmalı olduğu keyfiyyətlər, dövlət idarəçiliyində ağıl və elmin rolu, ədalətin əhəmiyyəti kimi məsələlərdə Fərabî ilə Yusif Has Hacibin fikirləri arasında “çox böyük oxşarlıq” olduğu qeyd olunur.²⁶

İnalçık göstərir ki, Yusif Has Hacibə məxsus olan “Kutadqu Bilik” Türk-islam mədəniyyətinin formalaşdığı Uyğur mədəni mühitində yaranmış, İslam prinsipləri ilə milli dəyərlərin vəhdətdə təqdim olunduğu, Türk dilində qələmə alınmış və siyasi-nəsihət xarakterli bir əsər kimi qiymətləndirilə bilər. Bu baxımdan “Kutadqu Bilik” Yusif Has Hacibin özünün və yetişdiyi mühitin elmi və fəlsəfi irsini əks etdirir. Əsərdə Hind-İran

²³ Halil İnalçık, *Kutadgu Bilig'de Türk ve İran Siyaset Nazariye ve Gelenekleri*. TKAE, Ankara, 1966, s. 2.

²⁴ Sadri Maksudi Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014, s. 90.

²⁵ Arsal, *Türk Tarihi ve Hukuk*, s. 118

²⁶ İnalçık, *Kutadgu Bilig'de Türk ve İran Siyaset Nazariye ve Gelenekleri*, s. 2.

mənşəli əxlaq və dövlət idarəçiliyi ideyaları ilə qədim Türk ənənələri bir-biri ilə iç-içə təqdim olunur. Şair və mütəfəkkir olan Yusif Has Hacib insan həyatının mənasını təhlil etmiş, insanın cəmiyyətdə və dolayısı ilə dövlət daxilində yerini və vəzifəsini müəyyənləşdirən fəlsəfi baxış sistemi - bir növ həyat fəlsəfəsi konsepsiyası yaratmışdır.²⁷

Bu kontekstdə əsərin əsas ideya istiqamətləri aşağıdakı məzmun xətti üzrə sistemləşdirilə bilər:

-XI əsr türk fikir və düşüncə sahiblərinin əxlaq, ictimai davranış və dövlət idarəçiliyi haqqında baxışlarının gələcək nəsillərə ötürülməsi;

- hökmdar və dövlət adamlarında ənənəvi idarəçilik dəyərlərinin və məsuliyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması;

- hikmətli kəlamlar, həyat təcrübəsindən götürülmüş nümunələr və bədii təsvir vasitələri ilə insanlara mənalı və xoşbəxt həyatın yollarının göstərilməsi;

- xüsusilə siyasi rəhbərlər üçün ədalətli idarəçilik, müdrik qərarvermə və sosial sabitliyin qorunmasına xidmət edən praktik prinsiplərin öyrədilməsi.

Bu baxımdan, “Kutadqu Bilik”də tərbiyə yalnız fərdi əxlaqın formalaşdırılması ilə məhdudlaşmır. O, eyni zamanda ictimai münasibətləri sabitləşdirən, sosial nizamı qoruyan və dövlətin davamlılığını təmin edən hüquqi baza kimi təqdim olunur. Belə yanaşma əsərin pedaqoji məzmununun ictimai idarəçilik etikası, sosial məsuliyyət və hüquqi-mənəvi nizamın formalaşdırılması ilə üzvi şəkildə bağlı olduğunu elmi əsaslarla göstərir.

“Robert Dankoffa görə “Kutadqu Bilik” “900 illik Türk-islam tarixində meydana çıxmış ilk böyük ədəbi əsər”dir və dünya

mədəni irsinin bir hissəsi kimi qiymətləndirilir.²⁸ Bu yanaşma əsərin daşdığı ideya və dəyərlərin ümumbəşəri xarakterini ön plana çıxarır. Bu vurğunun elmi müzakirə baxımından əsas nəticəsi ondan ibarətdir ki, əsərin pedaqoji məzmunu yalnız konkret bir mədəni və ya coğrafi mühit çərçivəsində deyil, daha geniş – ümumbəşəri dəyərlər sistemi daxilində interpretasiya oluna bilər. Başqa sözlə, “Kutadqu Bilik”də təqdim olunan bilik, ədalət, məsuliyyət, mənəvi kamillik kimi anlayışlar müasir qlobal təhsil mühitində də aktual olan fundamental dəyərlərdir. Bu kontekstdə əsərin pedaqoji konsepsiya kimi dəyərləndirilməsi klassik mətnin müasir təhsil nəzəriyyələri ilə təhlilə daxil edilməsi üçün elmi-metodoloji zəmin yaradır və klassik irsin pedaqoji resurs kimi yenidən mənalandırılmasına imkan verir. Digər tərəfdən, “Kutadqu Bilik”in dünya mədəni irsi statusu onun təqdim etdiyi pedaqoji ideyaların zənginliyini də təsdiqləyir. Əsərin qlobal mədəni irs kontekstində qiymətləndirilməsi təhsil sistemlərində mədəniyyətlərarası yanaşmanın gücləndirilməsi baxımından da əhəmiyyətlidir. “Kutadqu Bilik” kimi klassik mətnlər vasitəsilə şagirdlərdə yalnız milli kimlik deyil, eyni zamanda ümumbəşəri dəyərlərə hörmət, mədəni müxtəlifliyin dərk edilməsi və qlobal vətəndaşlıq şüuru formalaşdırıla bilər.

“Arata görə, “Kutadqu Bilik” nə hadisələri nəql edən tarix, nə bölgə və şəhərləri təsvir edən coğrafiya, nə din adamlarının ictihadlarını toplayan təlif, nə hakimlərin fikirlərinə istinad edən fəlsəfə, nə də şeyxlərin vəzirlərinə dayanan bir nəsihət kitabıdır. Yusuf Has Hacib öz dövrünün ən geniş mənada alim-mütəfəkkiridir. O, vəzifə sahiblərinə cansıxıcı bənzətmələrlə əxlaq dərsi verən quru nəsihətçi deyil, insan həyatının mənasını təhlil edən, onun cəmiyyət və dolayısı ilə dövlət içindəki vəzifəsini təyin edən bütöv həyat fəlsəfəsi sistemi qurmuşdur. Aratın fikrincə, “Kutadqu Bilik” hər hansı Çin əsərindən tərcümə edilməmiş, digər yönəldən

²⁷ Jamal, Kafkasyalı, *Kutadgu Bilig Araştırmaları Tarihi*, s. 5.

²⁸ Jamal, Kafkasyalı, *Kutadgu Bilig Araştırmaları Tarihi*, s. 16.

tamamilə orijinal bir əsərdir”.²⁹

Bu təsnifatın tədqiqatımız üçün nəticəsi belədir: “Kutadqu Biliy”i “sadəcə nəsihət mətni” kimi oxumaq onun pedaqoji konsepsiyasını daraldır. Aratın yanaşması isə əsərin pedaqoji məzmununu daha geniş – “həyat fəlsəfəsi”, “sosial nizam”, “idarəetmə mədəniyyəti” çərçivəsində təhlil etməyə imkan verir. Bu, çağdaş təhsil müzakirələrində “kompetensiya - dəyər - məsuliyyət” sintezini xatırladan bir məntiq yaradır. Başqa sözlə, “Kutadqu Bilik”də irəli sürülən pedaqoji konsepsiya yalnız intellektual inkişafı deyil, həm də etik yetkinliyi və ictimai funksionallığı özündə birləşdirən integrativ yanaşma təqdim edir ki, bu da onu müasir pedaqoji müzakirələr üçün aktual və tətbiq oluna bilən mənbəyə çevirir.

Dəyərlər Təhsili Kontekstində Ədalət: Dövlət Və Cəmiyyətin Dayağı

Tural “Kutadqu Bilik” əsərinin təlim-tərbiyə potensialını dəyərlər təhsili kontekstində təhlil edərək, əsərdə ədalət anlayışının dövlət və cəmiyyət həyatının əsas prinsipi kimi təqdim olunduğunu göstərir. Məsələn, əsərdə ədalətin əhəmiyyəti belə ifadə olunur: “Dövlətin dayağı ədalətdir, ədalət aradan qalxarsa, ölkənin nizamı pozular. Hakim ədalətli olarsa, xalq firavanlıq içində yaşayar”.³⁰ Tural “Kutadqu Bilik”də ədalət, məsuliyyət və dürüstlük kimi dəyərlərin idarə edən şəxsin davranış normaları kimi təqdim edildiyini göstərir. Bu dəyərlər əsərdə ədalətli idarəetmə və rəhbərlik anlayışı ilə əlaqələndirilir ki, bu da müasir pedaqoji ədəbiyyatda “əxlaqi liderlik” kimi xarakterizə olunan yanaşma ilə səsləşir. Burada iki elmi nəticə alınır: ədalət sadəcə fərdi xüsusiyyət deyil, sosial sistemin nizamlayıcısıdır; “hakim-xalq” münasibətləri dəyər əsaslı idarəetmə modeli kimi qurulur və bu modelin tərbiyəvi tərəfi vardır.

Bu yanaşma pedaqoji baxımdan göstərir ki, ədalət yalnız idarəetmə prinsipi deyil, həm də şəxsiyyət formalaşdırıcı tərbiyəvi dəyərdir. Uşaq və yeniyetmələr sosial münasibətləri müşahidə edərək ədalətli davranış modellərini mənimsəyir və bu, onların gələcək vətəndaş mövqeyinin formalaşmasına təsir göstərir. Təhsil mühitində ədalətli qərarvermə, bərabər münasibət və məsuliyyət bölgüsü şagirdlərdə etimad hissini gücləndirir və sosial ədalət duyğusunu inkişaf etdirir. Bu baxımdan məktəb yalnız bilik ötürən məkan deyil, həm də ədalətli ictimai münasibətlərin modelləşdirildiyi sosial laboratoriya rolunu oynayır. Ədalətə əsaslanan münasibətlər şagirdlərdə empatiya və məsuliyyət kimi vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin inkişafına xidmət edir. Dəyər əsaslı idarəetmə modeli tərbiyə prosesində gələcək cəmiyyətin ədalət mədəniyyətinin formalaşdırılmasına yönəlmiş strateji pedaqoji mexanizm kimi çıxış edir.

Əxlaqi Liderlik Və Mədəni Kodlar: Rəhbərin Dörd Şerti

Sami və Habib yazırlar: “Kutadqu Bilik” əsərində liderin malik olmalı olduğu əxlaqi xüsusiyyətlər “hörmət”, “xidmət”, “ədalət”, “dürüstlük” və “cəmiyyət quruculuğu” başlıqları altında qruplaşdırılmış və əxlaqi liderliklə bağlı mədəni kodların üzə çıxarılması məqsədi ilə təhlil edilmişdir. Əsər dörd əsas obraz ətrafında qurulsa da, onun müsəlman türk dövlətlərində hökmranlıq edən idarəçilərə və bəylərə mənəvi-əxlaqi dəyərləri aşılamaq məqsədi daşdığı, xüsusilə Gündoğdu obrazı vasitəsilə bu ideyanın sistemli şəkildə təqdim edildiyi aydın görünür. Bu günədək çoxsaylı tədqiqatların mövzusu olmuş “Kutadqu Bilik” əsərinin əxlaqi liderlik prizmasından təhlil edilməsi, əsərdə mövcud olan müxtəlif liderlik mövzuları üzrə yeni elmi araşdırmaların aparılması üçün əlverişli zəmin yaradır”.³¹ Müəlliflər “Kutadqu Biliy”ə istinadən qeyd edirlər ki, bir bəyin bütün

²⁹ Jamal, Kafkasyalı, *Kutadqu Bilig Araşdırmaları Tarihi*, s. 31.

³⁰ Aysegül Tural, “The Analysis of Kutadgu Bilig in Terms of Values Education”, *European Journal of Educational Research*, Cild 7, Sayı 2, 2018, s. 203-209.

³¹ Akgül Özgür Sami, Özkan Habib, “The Theme of Moral Leadership in the Kutadgu Bilig”, *Cultural and Religious Studies*, Cild 23, Sayı 23, 2018, s. 489-499.

xalq tərəfindən hörmət görməsi üçün dörd əsas şərt irəli sürülür: (5902) Xalq arasında sevilən bir bəy olaraq hər zaman qalmaq istəyirsənsə, bu dörd şeyi mütləq yerinə yetir. (5903) Birincisi – həqiqəti söyləmək; ikincisi – dövlət idarəçiliyində qanunun hökmünü tətbiq etməkdir. (5904) Üçüncüsü – cömərd və səxavətli olmaq, xalqa mərhəmətlə yanaşmaqdır. (5905) Dördüncüsü – düşməni ram etmək və dövlət işlərini idarə edərəkən qətiyyətli və cəsarətli olmaqdır”.³²

Bu nümunələr tədqiqatımız üçün daha geniş konseptual nəticələr ortaya qoyur: “Kutadqu Bilik”də liderlik sistemli şəkildə qurulmuş “davranış kodeksi” kimi təqdim edilir. Burada liderin legitimliyi onun formal statusundan deyil, məhz daşdığı əxlaqi keyfiyyətlərdən və bu keyfiyyətləri praktik fəaliyyətdə necə reallaşdırmasından asılıdır. Sami və Habibin vurğuladığı “hörmət”, “xidmət”, “ədalət”, “dürüstlük” və “cəmiyyət quruculuğu” kimi kateqoriyalar isə konkret davranış modellərinə çevrilərək liderin gündəlik idarəetmə təcrübəsini istiqamətləndirir. Xüsusilə verilmiş beytlərdə əks olunan dörd əsas şərt – həqiqəti söyləmək, qanunun aliliyini təmin etmək, səxavət və mərhəmət göstərmək, həmçinin qətiyyət və cəsarət nümayiş etdirmək – liderliyin həm etik, həm də funksional ölçülərini müəyyənləşdirir. Bu yanaşma göstərir ki, “Kutadqu Bilik”də lider yalnız mənəvi dəyərlərin daşıyıcısı deyil, eyni zamanda bu dəyərləri sosial nizamın qorunması və dövlətin effektiv idarə olunması üçün praktik mexanizmə çevirən aktordur. Əsərdə liderlik “dəyər > davranış > sosial nəticə” ardıcılığı üzrə qurulan dinamik bir sistem təsiri bağışlayır. Bu kontekstdə “Kutadqu Biliy”in məzmunundan yaranan “lider dəyərlərlə formalaşır” ideyası öyrədilə və praktik olaraq tətbiq edilə bilən pedaqoji yanaşma kimi diqqət çəkir. Bu isə çağdaş təhsil müzakirələrində geniş yer tutan karakter tərbiyəsi (character education) və etik liderlik təlimi (moral leadership education) ilə birbaşa əsləşir. Müasir təhsil sistemlərində liderlik

bacarıqlarının inkişafı yalnız idarəetmə texnikalarının öyrədilməsi ilə məhdudlaşmır, burada dəyərlərin mənimsənilməsi, sosial məsuliyyət hissəninə formalaşdırılması və etik qərarvermə qabiliyyətinin inkişafı əsas prioritetlərdən hesab olunur. Bu baxımdan “Kutadqu Bilik” müasir pedaqoji modellər üçün konseptual baza rolunu oynaya bilər. Əsərdə təqdim olunan liderlik prinsiplərinin təhsil proqramlarında integrativ şəkildə tətbiq edilərək, fərdlərin həm peşəkar, həm də mənəvi və sosial baxımdan yetkin liderlər kimi formalaşmasına təsir etməsi mümkündür. Tədqiq olunan nümunələr göstərir ki, klassik türk-islam düşüncəsində formalaşmış əxlaqi liderlik modeli bu gün də aktuallığını qoruyur və müasir təhsil nəzəriyyələri ilə qarşılıqlı əlaqədə yenidən şərh olunması mümkündür.

Düşünmə Təhsili Və "Qut"un Davamlılığı: Fəlsəfə-Pedaqogika Vəhdəti

Taşdelen “Kutadqu Bilik”də “Düşünmə təhsili” problemini araşdırır. O, tədqiqatda belə bir qənaətə gəlir ki, düşünmə təhsili yalnız fəlsəfə və ya yalnız pedaqogika ilə məhdudlaşmır. Müəllif qənaətlərini belə ifadə edir: “Düşünmə təhsili yalnız fəlsəfə və ya yalnız pedaqogika ilə məhdudlaşmır, o, bu iki sahənin vəhdətindən ibarətdir. Fəlsəfi ənənə baxımından “düşünmə təhsili” və “uşaqlar üçün fəlsəfə” kimi fəaliyyətlərin Sokrat, Platon, Aristotel, Russo, Kant və Dyui kimi filosofların ideyalarına əsaslanaraq formalaşdığı görünür. Qərb filosoflarının düşünmə təhsili kontekstində yenidən oxunub şərh edilməsi mümkün olduğu kimi, Şərq mütəfəkkirlərinin əsərləri də bu baxımdan yenidən təhlil edilə bilər. Bu əsərlərdən biri də Yusif Has Hacib tərəfindən qələmə alınmış “Kutadqu Bilik”dir.³³ Taşdelənə görə, “Kutadqu Bilik” düşünmə qabiliyyətini formalaşdırmağı, vurğuladığı dəyərlər vasitəsilə duyğuları, davranışları və şəxsiyyəti tərbiyə etməyi qarşıya məqsəd qoyan ədəbi-pedaqoji abidədir. “Əsər “qut”un (uğur, tale,

³² Sami, Habib, *Cultural and Religious Studies*, s. 9.

³³ Vefa Taşdelen, “Education of Thinking as a Path to Virtue and Happiness in Qutadghu Bilig”, *Journal of History Culture and Art Research*, Cild 9, Sayı 2, 2020, s. 1-14.

bəxt, səadət, dövlət) insan-cəmiyyət-dövlət həyatında necə davamlı hala gətirilə biləcəyi sualına cavab axtarır və “qut”un davamlılığını bilik, ədalət, güzəştə getmək, mərhəmət, cömərdlik, mülayimlik, səbr və dözümlü kimi fəzilətlərlə əlaqələndirir. Mətnə verilən “Ağlı, düşüncəsi və biliyi olmayan şəxs insani xüsusiyyətlərini itirərək cansız varlığa, heyvana, daşa və palçığa çevriləcək” (KB 139) nümunəsi də bu xətti gücləndirir.³⁴ Taşdelenin digər istinadı ilə, bilik “daimi dəyərlərə aparən açar” kimi təqdim olunur və “Əgər bilik sənə sevinc və rifah gətirərsə, unutma ki, bu səadət əbədi deyil” (KB, 131) fikri bilik-rifah münasibətinə tənqidi baxış gətirir.³⁵ Bu nəticə çağdaş təhsildə “mənalandırılmış öyrənmə”, “düşünmə bacarığı”, “dəyərlə inteqrasiya olunmuş bilik” kimi istiqamətlərlə konseptual uyğunluq yaradır. Bu uyğunluq göstərir ki, “Kutadqu Biliy”in pedaqoji mahiyyəti bilik ötürülməsi çərçivəsini aşaraq, onu etik-mənəvi kontekst daxilində mənalandıran bütöv bir təhsil fəlsəfəsinə əsaslanır. Burada düşünmə sadəcə idrak fəaliyyəti deyil, insanın doğru ilə yanlış ayıraraq buna uyğun davranmasıdır. Yəni düşünərək həqiqəti axtarmasıdır. “Qut”un davamlılığı da təsadüfi uğur deyil, məhz düşünülmüş davranış, həqiqət axtarışları və sosial məsuliyyətin nəticəsi kimi formalaşır.

Dəyərlər Spektrinin Genişliyi: 24 Dəyər Modeli Və Kurikulum Potensialı

Uçar və Avgı əsərin sosial, pedaqoji və fəlsəfi əhəmiyyətini meydana çıxaran nəticəyə gəlirlər. Müəlliflər yazırlar: “Kutadqu Bilik” 24 fərqli dəyəri özündə birləşdirir: ədalət, həmrəylik, müstəqillik, dürüstlük, ailə birliyinə önəm, sevgi, vətənpərvərlik, elmlilik (elmi düşüncə), hörmət, həssaslıq, bərabərlik, məsuliyyət, azadlıq, sülh, xeyirxahlıq, cömərdlik, estetik duyum, özünə nəzarət, qane olmaq, dostluq, fədakarlıq, səbr, zəhmətkeşlik, qənaətçilik.³⁶ Bu nəticə müzakirədə iki mühüm istiqamət açır: birincisi, “Kutadqu

Bilik” dəyərlər təhsilinin geniş spektrini daşıyan mənbədir; ikincisi, bu spektrin kurikulumla əlaqələndirilməsi mümkündür, çünki dəyərlər sosial davranış və şəxsiyyətin formalaşması prosesində mühüm amildir.

Bu nəticələr elmi-pedaqoji baxımdan göstərir ki, “Kutadqu Bilik”də təqdim olunan dəyərlər sistemi şəxsiyyətin çoxşaxəli inkişafını təmin edən inteqrativ tərbiyə modelidir. Əsərdə yer alan 24 dəyər fərqi-mənəvi keyfiyyətlərlə sosial məsuliyyət və ictimai davranış normaları arasında üzvi əlaqə yaradır ki, bu da dəyərlər təhsilinin sistemli və ardıcıl şəkildə təşkilinə imkan verir. Bu baxımdan, qeyd olunan dəyərlər məktəb kurikulumunda vətəndaşlıq tərbiyəsi, sosial-emosional öyrənmə və həyat bacarıqları komponentləri ilə inteqrasiya edilə bilər. Dəyərlərin davranış yönümlü və praktik məzmun daşması onların yalnız nəzəri prinsiplər kimi deyil, gündəlik məktəb həyatında tətbiq edilə bilən sosial bacarıqlar kimi öyrədilməsini mümkün edir. Eyni zamanda, bu model şagirdlərdə etik düşünmə, məsuliyyətli qərar vermə və ictimai rifaha yönəlmiş davranışların formalaşmasına xidmət edir. “Kutadqu Bilik” in təqdim etdiyi dəyər spektri müasir kurikulumun humanist, kompetensiya əsaslı və şəxsiyyətyönümlü yanaşmaları ilə uyğunlaşan zəngin pedaqoji resurs kimi qiymətləndirilə bilər.

Dinləmə Və Danışma Bacarıqları: Dil Bacarıqlarının Formalaşdırılmasının Pedaqoji Əsasları

Arslan “Kutadqu Bilik” əsərini dil bacarıqlarının (dinləmə və danışma) pedaqoji əsasları prizmasından təhlil edir. Bu yanaşma “Kutadqu Bilik”in sistemli bir pedaqoji mətn olduğunu elmi şəkildə sübut edir. Arslan qeyd edir ki, “Kutadqu Bilik” əsərində dil bacarıqları yalnız ünsiyyət vasitəsi kimi deyil, şəxsiyyətin formalaşmasına xidmət edən pedaqoji alət kimi təqdim olunur. Müəllif vurğulayır ki, “əsərdə yer alan nəsihətlərdən

³⁴ Taşdelen, *Education of Thinking as a Path to Virtue and Happiness in Qutadghu Bilig*, s. 1.

³⁵ Taşdelen, *Education of Thinking as a Path to Virtue and Happiness in Qutadghu Bilig*, s. 4.

³⁶ Emel Uçar, Emine Karasu Avcı, “Examination of Kutadghu Bilig in Terms of Values”, *Değerler Eğitimi Dergisi*, Cild 23, Sayı 49, 2025, s. 121-150.

çixış edərək danışma və dinləmə təliminə dair sistemli qaydalar müəyyənləşdirmək mümkündür”.³⁷ Arslan “Kutadqu Bilik”dən mövzu ilə əlaqəli müvafiq nümunələr gətirir: “Sözü çox söyləmə, məqamında və az söylə”, “Bəzən minlərlə sözün cavabı tək bir kəlmədə gizlədir”, “Çox danışmaq insan alim olmaz, alim çox dinləməklə öz uca mövqeyini tuta bilər”, “Bil ki ancaq iki cür insan danışmaz: biri biliksiz olan, biri də dilsiz”, “Sözü çox söylədin, diqqət et, təravətini itirməsin, çox sözdən insanlar yorulur”, “Hər sözü dinlə, ancaq lazımlı olanı götür”, lüzumsuz olan sözləri elə oradaca saxla”.³⁸ Arslan dinləmə bacarığını “Kutadqu Bilik” əsərinin mühüm pedaqoji komponentlərindən biri kimi dəyərləndirir. Müəllifə görə, dinləmə yalnız ünsiyyət bacarığı deyil, eyni zamanda insanlar arasında anlaşmanı asanlaşdıran, sevgi və hörmət münasibətlərini möhkəmləndirən, sosial gərginliyi və zorakılığı azaldan əsas mənəvi keyfiyyətdir. Arslan vurğulayır ki, “Yusif Has Hacib dinləmə tərbiyəsi ilə bağlı müxtəlif qaydalar irəli sürmüş, xüsusilə nəzakətli ünsiyyət və seçici dinləmə prinsiplərinə diqqət yetirmişdir”.³⁹

Bu baxımdan, “Kutadqu Bilik”də dinləmə və danışma bacarıqlarının normativ çərçivədə təqdim olunması, dil təliminin yalnız texniki bacarıqların formalaşdırılması ilə məhdudlaşmadığını, eyni zamanda əxlaqi və sosial davranışların tərbiyəsinə xidmət etdiyini göstərir. Əsərdə ünsiyyət mədəniyyətinin ölçü, nəzakət və məsuliyyət prinsipləri üzərində qurulması müasir təhsildə sosial-emosional öyrənmə və dinc sinif mühitinin formalaşdırılması baxımından aktual elmi resurs kimi dəyərləndirilə bilər. Bu mənada “Kutadqu Bilik” dil bacarıqlarının təlimində etik və pedaqoji yanaşmanı birləşdirən klassik mənbə statusu qazanır. Müasir təhsil mühitində şagirdlərin dinləyib-anlama, məna çıxarma və dəyərləndirmə bacarıqlarının zəifləməsi aktual problemlərdən biri kimi

önə çıxır. Bu kontekstdə “Kutadqu Bilik”də vurğulanan seçici dinləmə, ölçülü danışma və mənalandırılmış ünsiyyət prinsipləri dinləyib-anlama bacarığının təkə dil kompetensiyası deyil, həm də idrak və davranış bacarığı kimi formalaşdırılmasının vacibliyini göstərir. Əsər müasir təhsildə dinləyib-anlama bacarıqlarının inkişafı üçün klassik, lakin konseptual cəhətdən aktual pedaqoji istinad mənbəyi kimi dəyərləndirilə bilər. “Kutadqu Bilik”də Yusif Has Hacib deyir: “Biliklinin sözünə qulaq as, qarşı çıxma: soruşmadıqca danışma”. “Alimin sözünü dinlə, ona qarşı çıxma; icazə verilmədən sözə başlama” (960). “Dinləməkdə səxavətli ol, danışmaqda ölçülü, sözünü ağıl süzgəcindən keçir, biliklə kamilləşdir” (1009). “Sözü dinlə, lakin dərhal qəbul etmə, qəlbinin sirrini açma, onu etibarlı şəkildə qoru” (1301).⁴⁰

Dürüstlük Və Bütövlük: Dəyərlər Təhsili Sahəsində Boşluq Və Tətbiq Tövsiyələri

Akar və Özkan əsərdə yer alan dürüstlük və bütövlük dəyərlərini dəyərlər təhsili baxımından təhlil etməyi məqsəd qoyurlar. Müəlliflər tədqiqat işində yazırlar: “Türk tarixi milli dəyərlərə əsaslanan bir nəslin yetişdirilməsi üçün istinad edilə bilən saysız-hesabsız mənbələri özündə ehtiva edir. Hazırkı tədqiqat Yusif Has Hacib tərəfindən qələmə alınmış “Kutadqu Bilik” əsərini müzakirə mövzusu na çevirir. Çünki tədqiqatçılar tərəfindən olduqca zəngin və dəyərləli bir mənbə kimi qiymətləndirilən bu əsər, müasir türk cəmiyyətinin sahib olduğu dəyərlərin anlaşılması üçün əsas istinad nöqtəsi olmaqla yanaşı, dəyərlər təhsili prosesində asanlıqla istifadə edilə bilən bütün əsas dəyərləri özündə cəmləşdirir. Mövcud elmi ədəbiyyat nəzərdən keçirildik də, Türkiyədə “Kutadqu Bilik” ilə təhsil arasındakı əlaqəni araşdıran bir sıra tədqiqatların, o cümlədən Aratın (1971), Beslenin (1985), Özcanın (1988), Çağrının

³⁷ Akif Arslan, “Kutadgu Bilig’de Dinleme ve Konuşma Becerisine İlişkin Sözler”, *Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi*, Cild 3, Sayı 7, 2012, s. 1-16.

³⁸ Arslan, “Kutadgu Bilig’de Dinleme ve Konuşma Becerisine İlişkin Sözler”, s. 1.

³⁹ Arslan, “Kutadgu Bilig’de Dinleme ve Konuşma Becerisine İlişkin Sözler”, s. 10.

⁴⁰ Arslan, “Kutadgu Bilig’de Dinleme ve Konuşma Becerisine İlişkin Sözler”, s. 11.

(1995), Odacının (1997), Kocasavaşın, (2006), Emiroğlunun (2012), Arslanın (2012), Temiz-yürekin (2013), Bozkırlının (2015) olduğu müşahidə edilir. Bununla belə, dəyərlər təhsili mövzusu çərçivəsində aparılmış araşdırmaların son dərəcə məhdud olduğu, bu istiqamətdə yalnız bir tədqiqatla qarşılaşdığı müəyyən edilmişdir.⁴¹ Müəlliflər tədqiqatın nəticələrinə əsaslanaraq yazırlar: “Kutadqu Bilik” son illərdə təhsil siyasətlərində xüsusi əhəmiyyət qazanan dəyərlər təhsili baxımından son dərəcə mühüm bir mənbədir və dəyərlər təhsili prosesində asanlıqla istifadə oluna bilər. Başqa sözlə, “Kutadqu Bilik” təhsil proqramlarında mütləq şəkildə faydalanılmalı olan əsas klassik əsərlərdən biri kimi qiymətləndirilməlidir. Əsərdə yer alan digər dəyərlərin də dəyərlər təhsili baxımından ayrıca araşdırılması, mövcud elmi ədəbiyyata töhfə vermək baxımından məqsədəuyğun hesab olunur. Təhsil proqramlarını hazırlayan mütəxəssislərin, xüsusilə dəyərlər təhsilinin əsasını təşkil edən və dərslər proqramlarının nüvəsini formalaşdıran həyat bilgisi, sosial elmlər və türk dili fənlərində “Kutadqu Bilik” əsərinə və bu əsərdə yer alan milli və humanist dəyərlərə istinad etmələri olduqca vacibdir. Gələcək nəsillər üçün tədris proqramlarının əsasının milli dəyərlər üzərində qurulması zəruri hesab olunur. Bu kontekstdə “Kutadqu Bilik” də yer alan beytlərin qeyd olunan fənlərin tədris proqramlarının məzmununa daxil edilməsi və şagirdlərə səmərəli şəkildə çatdırılması məqsədəuyğundur. Xüsusilə dəyərlər təhsili və xarakter tərbiyəsi kontekstində dürüstlük və doğruluq dəyərlərinin ön plana çəkildiyi hallarda çəkildiyi hallarda “Kutadqu Bilik”in istinad mənbəyi kimi istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Əsərdən səmərəli istifadə olunması üçün isə autentik öyrənmə və performans əsaslanan təlim fəaliyyətlərinin hazırlanması zəruri sayılır.⁴²

Bu yanaşma pedaqoji baxımdan göstərir ki, dürüstlük və bütövlük sosial etimadın və sağlam ictimai münasibətlərin formalaşma-

sını təmin edən əsas tərbiyəvi dayaqlardır. Təhsil mühitində bu dəyərlərin məqsədyönlü şəkildə inkişaf etdirilməsi şagirdlərdə məsuliyyətli davranış, özünə və başqalarına qarşı dürüst mövqe və etik qərar vermə bacarıqlarının formalaşmasına şərait yaradır. “Kutadqu Bilik”dən seçilən beytlərin tədris prosesinə inteqrasiyası şagirdlərin mənəvi seçimlər üzərində düşünməsini və dəyərlərin həyat situasiyaları ilə əlaqələndirilməsini təşviq edir. Autentik öyrənmə tapşırıqları və performans əsaslı fəaliyyətlər vasitəsilə dürüstlük davranış səviyyəsində təcrübə edilir və daxili mənəvi norma kimi mənimsənilir. Bu yanaşma məktəbdə etimad, şəffaflıq və qarşılıqlı hörmət mühitinin formalaşmasına xidmət edir. Dürüstlük və bütövlüyə əsaslanan dəyərlər təhsili modeli şagirdlərin xarakter tərbiyəsini gücləndirən və cəmiyyətin etik mədəniyyətinin davamlılığını təmin edən strateji pedaqoji istiqamətdir.

Uşaq Tərbiyəsi Və Ailə Əsaslı Təhsil: Ərkən Yaş, Valideyn Məsuliyyəti Və Mühit Faktoru

“Kutadqu Bilik” əsərinin pedaqoji məzmunu uşaq tərbiyəsi və ailə əsaslı təhsil məsələlərini də əhatə edir. Bu istiqamətdə aparılmış tədqiqatlardan biri də Selim Emiroğlu tərəfindən icra olunmuş “Kutadqu Bilik”də “çocuk eğitimi” adlı araşdırma. Müəllif əsəri Türk ədəbiyyatının ilk və ən mühüm mənzum nəsihətnaməsi kimi qiymətləndirərək, onu uşağın erkən yaşlardan bilik və əxlaqla formalaşdırılması, təhsilin ciddiliyinin vurğulanması, ailənin, xüsusilə valideynlərin tərbiyə prosesindəki məsuliyyəti baxımından təhlil etmişdir. Emiroğlunun araşdırması göstərir ki, “Kutadqu Bilik” də uşaq təlimi planlı və məqsədyönlü pedaqoji yanaşma kimi təqdim olunur. Əsərdə valideynlərə ünvanlanan nəsihətlər vasitəsilə ailə təhsilinin əsas prinsipləri formalaşdırılır. Bununla yanaşı, müəllif əsərin yazıldığı tarixi dövrün dünyagörüşünü əks etdirən bəzi inancların da mövcudluğunu qeyd edərək,

⁴¹ Cüneyt Akar, Ömer Özkan, “Values of Honesty and Integrity in Kutadgu Bilig”, *Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi*, KİŞ, Sayı 80, 2017, s. 123–145.

⁴² Akar, Özkan, *Values of Honesty and Integrity*, 141.

mətnə tənqidi-elmi yanaşma nümayiş etdirir. Bu baxımdan Emiroğlunun tədqiqatı “Kutadqu Bilik”in müasir pedaqoji yanaşmalarda uşaq təhsili kontekstində qiymətləndirilməsi üçün mühüm elmi əsas yaradır. “Texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi, insan həyatının getdikcə asanlaşdığı müasir dövrdə təhsil, xüsusilə də uşaq tərbiyəsi, daha çox sistemli və planlı şəkildə həyata keçirilir. Bu sahədə aparılan tədqiqatlar, yazılan əsərlər, tətbiq olunan proqramlar və strategiyalar gələcəyə yönəlik daha kamil bir nəslin yetişdirilməsi qaygısını daşıyır. Lakin unudulmamalıdır ki, hansı dövrdə yaşanılməsindən asılı olmayaraq insan gerçəkliyi dəyişməz olaraq qalır. Təxminən min il əvvəl yazılmış olsa da, bu günümüzə səsleşən “Kutadqu Bilik” insan münasibətlərinin, ailə həyatının və uşaq tərbiyəsinin necə qurulmalı olduğuna dair təqdim etdiyi hikmətli baxışları ilə zamanı aşan və daim aktual olan bir mənbə kimi dəyərini qoruyub saxlayır”.⁴³ Emiroğlu əsərdən bu sətirləri sitat gətirir: “Uşaqların yaxşı və ya pis olmalarına ana və ataları səbəb olur”(1486). “Ata oğlunun yetişməsi üçün əmək sərf edərsə, oğlu o tərbiyə ilə şəxsiyyət kimi formalaşar” (1218).

Bu yanaşma Dönmez və Koçakın təqdim etdiyi tədqiqatda da mühit amili ilə davam edir. Müəlliflər yazırlar: “Kutadqu Bilik” əsərində şəxsiyyət və xarakter tərbiyəsi anlayışına xüsusi yer verilir. Əsərdə ailənin tərbiyədəki rolu xüsusilə vurğulanır və dünyaya gələn uşaqların tərbiyəsi ilə ana və atanın bilavasitə məşğul olmasının düzgün və zəruri olduğu qeyd edilir. Hətta uşağın tərbiyəsində südəmər dövrə belə diqqət yetirilməsinin vacibliyi üzərində dayanılır.

Ailənin, yəni yaxın sosial çevrənin təhsildə həm müsbət, həm də mənfi təsiri məsələsi gündəmə gətirilir. Çağırın (1995) tərəfindən aparılan araşdırmada uşaqların təhsili üçün ayrıca bir bölmənin ayrıldığı göstərilir. Uşaqların yaxşı və ya pis şəkildə formalaşmasında Yusif Has Hacib birinci növbədə ana və atanı məsul tutur. O, uşağın ata tərəfindən

ciddi şəkildə tərbiyə olunmasını tələb edir. Əgər ata uşağın tərbiyəsində kifayət qədər səriştəli deyilsə, bu halda mütəxəssis bir şəxsin cəlb edilməsini tövsiyə edir. Əks halda, uşağın hədəfinə çata bilməyəcəyini bildirir. Uşağın yetişdirilməsində ailədən sonra gələn mühüm amil isə ətraf mühitdir: yəni küçə, məhəllə və ünsiyyətdə olduğu dost çevrəsi. Bu baxımdan “Kutadqu Bilik”də dost seçiminə xüsusi əhəmiyyət verilir. Yusif Has Hacib pis dostun ilana bərabər təhlükəli olduğunu qeyd edir, dedi-qodu edənlərə və yalançılara yaxınlaşmamağı, sınınmış yaxşı insana möhkəm bağlanmağı, ikiüzlü insanlara sirr verilməməsini tövsiyə edir. O, paxıllığın pis bir xüsusiyyət olduğunu bildirir. Heyvanlar aləmindən nümunə gətirərək, eyni cins quşların bir-biri ilə dostluq etdiyini, qara quşun qara quşla, ağ quşun isə ağ quşla ünsiyyət qurduğunu vurğulayır. Yusif Has Hacib bildirir ki, heç kim anadangəlmə alim və ya müdrik olaraq doğulmur, insan bu mərtəbələrə yalnız təhsil və təlim yolu ilə çatır. O, öyrətmə və tərbiyə prosesinə mütləq şəkildə erkən yaşlardan başlanmasının zəruriliyini xüsusi olaraq vurğulayır.⁴⁴

Bu tədqiqatların nəticələri göstərir ki, uşaq tərbiyəsi ailə və sosial mühitin qarşılıqlı təsiri əsasında formalaşan kompleks prosesdir. Erkən yaşlardan başlayan planlı tərbiyə uşağın emosional təhlükəsizlik hissini gücləndirir, əxlaqi davranış modellərinin və sosial uyğunlaşma bacarıqlarının əsasları yaranır. Valideynlərin tərbiyə prosesində fəal iştirakı uşağın şəxsiyyət kimi formalaşmasına istiqamət verən əsas amil kimi çıxış edir, lakin bu prosesin effektivliyi sağlam sosial mühit və ünsiyyət çevrəsi ilə tamamlanmalıdır. Məktəb bu kontekstdə ailə ilə əməkdaşlıq edən və uşağın sosial mühitini tənzimləyən mühüm tərbiyəvi institut rolunu oynayır. Dost seçimi, sosial münasibətlər və davranış nümunələrinin dəyərlər əsasında yönləndirilməsi uşağın xarakter tərbiyəsində mühüm yer tutur. Erkən yaş, ailə məsuliyyəti və mühit faktorunun vəhdəti şəxsiyyətin

⁴³ Selim Emiroğlu, “Kutadgu Bilig’de Çocuk Eğitimi”, *Turkish Studies*, Cild 7, Sayı 1, 2012, s. 1027-1041.

⁴⁴ Süleyman Dönmez, Şemseddin Koçak, “Kutadgu Bilig’de Çocuk Eğitimi”, *Akra Kültür Sanat və Edebiyat Dergisi*, Cild 6, Sayı 15, 2018, s. 145-192.

formalaşmasında davamlı və sistemli pedaqoji təsir mexanizmidir.

Zəka və etik çərçivə: anadangəlmə və qazanılan qabiliyyətin tərbiyəsi

Yusif Has Hacib “Kutadqu Bilik” əsərində insan zəkasını şəxsiyyətin və cəmiyyətin formalaşmasında həlledici amil kimi qiymətləndirir. O, zəkani inkişaf etdirilməli bir potensial kimi təqdim edir. Hacibə görə, insanın kamilləşməsi və cəmiyyət üçün faydalı fərd kimi yetişməsi birbaşa zəkani düzgün istiqamətdə formalaşdırılması ilə bağlıdır. Gümüş yazır: ““Kutadqu Bilik”də zəkani həm anadangəlmə, həm də sonradan qazanılan bir qabiliyyət olduğu qeyd edilir”.⁴⁵ Müəllif məqalədə “Kutadqu Bilik”dən müvafiq sitatlar gətirir: “İnsan zəkali olmazsa, işini yoluna qoya bilməz, çünki insan işini yalnız zəka ilə görür” (2222). Hər cür hesabı aparmaq üçün zəka zəruridir, zəka olmadıqda isə insan hesab işlərini qarışdırar (2772). “Kutadqu Bilik” ağıl və zəkani istifadəsində etik qaydalara bağlı qalmağın vacibliyini bir sıra tövsiyələrlə irəli sürür. Əsərdə yaxşı xasiyyət, düzgün davranış, mülayim təbiət, əxlaq və fəzilət kimi kimi anlayışlar müxtəlif formalarda qarşımıza çıxır. Bu baxımdan, zəka anlayışı və zəkali insanın xüsusiyyətləri etik çərçivədə qiymətləndirilmişdir”.⁴⁶

Müasir pedaqoji yanaşmalar baxımından bu fikirlər zəkani yalnız koqnitiv bacarıqlar toplusu deyil, həm də etik yönümlü sosial-emosional kompetensiyalarla vəhdətdə inkişaf etdirilməli olduğunu göstərir. Bu yanaşma konstruktivizm, sosial-emosional öyrənmə (SEL) və kompetensiyaəsaslı təhsil modelləri ilə səsleşərək, uşaqlarda tənqidi düşünmə, məsuliyyətli qərarvermə, empatiya və əxlaqi davranışın formalaşdırılmasını prioritet hesab edir. Zəkani anadangəlmə potensial kimi qəbul edilməsi ilə yanaşı, onun etik dəyərlər müstəvisində tərbiyə olunması müasir təhsildə şəxsiyyətin harmonik inkişafının

əsas şərtlərindən biri kimi qiymətləndirilir.

Tekşan yazır: “Kutadqu Bilik”də bilik “ucu-bucağı olmayan bir dəniz” kimi təsvir olunur və “insan nə qədər bilik sahibi olsa da, biliyi axtarmağa davam etməlidir” anlayışı irəli sürülür. Bu yanaşma bu gün müasir cəmiyyətlərin mənimsədiyi təhsil fəlsəfəsi ilə üst-üstə düşür. “Bilik heç vaxt yoxsulluğa düşər olmayan bir sərvətdir” kimi dərin mənalı bənzətmələrlə biliyin əhəmiyyəti izah edilir. Biliklə bağlı bu cür təşbəhlərin şagirdlərə aforistik ifadələr, hikmətli sözlər kimi təqdim olunması məqsədəuyğundur. Bu baxımdan, Atatürkün “Həyatda ən həqiqi yolgöstərən elmdir” kəlamı ilə semantik paralellik diqqəti cəlb edir. Əsərin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri də bütün dəyərlərin elmə əsaslandırılmasıdır. Qısaca desək, fərd hər bir müsbət dəyəri elm vasitəsilə əldə edə və onu qoruyub saxlaya bilər. Təkcə bu xüsusiyyət belə, “Kutadqu Bilik” əsərinin Türk dili (ana dili) dərslərində istifadə olunmasını zəruri edir. “Kutadqu Bilik” müxtəlif səviyyəli təhsil müəssisələrində çoxşaxəli şəkildə dəyərləndirilməli və əsərdə ifadə olunan milli-mənəvi dəyərlər gənc nəsə ötürülməlidir. Millətlərin davamlılığının təmin olunmasında dəyər daşıyıcısı olan ədəbi əsərlərin rolu danılmaz bir həqiqətdir”.⁴⁷ Tekşan yazır: ““Kutadqu Bilik”də hər bir dəyər öz əksi ilə birlikdə təqdim edildiyinə görə, təlim prosesində uşaqlara müqayisəli yanaşma metodundan istifadə edərək öyrətmək mümkündür. Məsələn, biliyin fəzilətinə dair beytlər bir tərəfdə ardıcıl şəkildə sıralandığı halda, cahilliyin zərərlərini ifadə edən beytlər digər tərəfdə alt-alta verilir. Bu yolla şagirdlər iki anlayış arasında müqayisə apararaq biliyin faydaları və ya bilgisizliyin mənfi nəticələri haqqında izahlı mətn yazı bilərlər. Eyni zamanda, “Kutadqu Bilik”də yer alan dəyərlər Türk dili dərslərində söz ehtiyatı üzərində aparılan işlərdə də səmərəli şəkildə istifadə oluna bilər. Xüsusilə əks mənalı sözlər üzrə aparılan çalışmalar üçün

⁴⁵ İnan Gümüş, “Kutadgu Bilig’de Zekâ Kavramı”, *Turkish Studies*, Cild 10, Sayı 16, 2015, s. 593-604.

⁴⁶ Gümüş, “Kutadgu Bilig’de Zekâ Kavramı”, s. 602.

⁴⁷ Keziban Tekşan, “Türkçe Dersi Değerler Eğitiminde Kutadgu Bilig’in Kullanımı”, *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)*, Cild 12, Sayı 3, 2012, s. 1-17.

əsər zəngin nümunələr təqdim edir. Çünki mətndə hər bir dəyər öz əks mənası ilə birlikdə verilir: yaxşılıq-pislik, doğruluq-yalan, sülh-düşmənçilik və s. Bundan əlavə, hər bir dəyər üçün bir neçə sinonim ifadədən istifadə olunmuşdur. Məsələn, doğruluq-dürüstlük, yaxşılıq-yardımsevərlik kimi anlayışlar konseptual xəritələrin (kavram xəritələri) hazırlanmasında təlim materialı kimi tətbiq edilə bilər⁴⁸. Ümumiyyətlə, Tekşan bu tədqiqat işində “Kutadqu Bilik” əsərində formalaşmış türk pedaqoji konsepsiyasını elmi-nəzəri müstəvidə təhlil edir və onun çağdaş təhsil yanaşmaları ilə səsləşən cəhətlərini ortaya qoyur. Tədqiqatda göstərilir ki, bilik, əxlaq, ədalət, məsuliyyət, zəka, dəyərlər təhsili və liderlik kimi anlayışlar əsərdə sistemli pedaqoji model şəklində təqdim edilir. Müasir elmi ədəbiyyata istinadla “Kutadqu Bilik”in dəyərlər təhsili, etik liderlik, düşünmə təhsili, dil bacarıqları, ailə və uşaq tərbiyəsi baxımından zəngin pedaqoji potensiala malik olduğu əsaslandırılır. Əsərdəki dəyərlərin əksəriyyətinin bu gün tətbiq olunan kurikulum modelləri və şəxsiyyətyönümlü təhsil yanaşmaları ilə uyğunluq təşkil etdiyi müəyyən edilir. Araşdırma nəticələri klassik türk-islam irsinin müasir təhsil problemlərinin həllində konseptual mənbə kimi istifadə oluna biləcəyini göstərir. Əsər bu tədqiqatda da, yalnız tarixi-ədəbi abidə deyil, həm də çağdaş təhsil üçün aktual pedaqoji resurs kimi dəyərləndirilir.

Kaya yazır: “Yusif Has Hacibə görə, insanda bilik və idrak (anlayış) bir arada mövcud olduqda, həmin şəxs kamil insan səviyyəsinə yüksəlir və dünyanın bütün nemətlərinə nail olur. Eyni zamanda, cəmiyyətdə meydana çıxan fitnə-fəsadlar da bilik və idrak vasitəsilə yatırılır. Yusif Has Hacib bu fikri belə ifadə edir: “Tanrı kimə idrak, ağıl və bilik verərsə, o, bir çox yaxşılıqlara əl uzadar” və “Tanrı kimə idrak, ağıl və bilik verərsə, o, bütün arzularına nail olar”. Bu yanaşma “Kimə hikmət verilmişdirsə, şübhəsiz ki, ona böyük bir xeyir verilmişdir” (Bəqərə, 2/269) ayəsi ilə səsləşir. Buradan çıxış edərək demək olar ki, Yusif Has

Hacib bilik, ağıl və idrak anlayışlarını hikmət anlayışı ilə sinonim məzmununda işlətməmişdir. Burada diqqət yetirilməli mühüm məqamlardan biri də Yusif Has Hacibin biliklə ağıl arasında apardığı fərqləndirmədir. Ona görə, bilik sonradan qazanılan, təlim və təhsil yolu ilə əldə edilən bir dəyərdir. Ağıl isə insana anadangəlmə verilən bir qabiliyyətdir. Yusif Has Hacibə görə, ağıl və bilik birləşdikdə, həm fərdi, həm də ictimai səviyyədə bütün fəzilətlərin yolu açılmış olur. Yusif Has Hacib bilik məsələsinə böyük önəm verməklə yanaşı, hansı biliklərin əldə edilməsinin zəruri olduğu məsələsində seçici mövqe nümayiş etdirmişdir. Ona görə, bilik yalnız praktik fayda verdiyi ölçüdə dəyərlidir. Bu səbəbdən, fayda verməyən biliklərin öyrənilməsinin mənası yoxdur. Hacibin biliklə bağlı xüsusi vurğuladığı məqamlardan biri də bilginin ötürülməsi, yəni gizlədilməyib başqalarına öyrədilməsidir. Onun fikrincə, başqalarına çatdırılmayan bilik öz dəyərini tapa bilməz. Bu düşüncəni oxucuya aşağıdakı beytlərdə yer alan təşəbbülər vasitəsilə çatdırır: İnsan qəlbi dibi olmayan bir dəniz kimidir; bilik isə onun dibində yatan inciye bənzəyir. İnsan incini dənizdən çıxarmadıqca, onun inci, yoxsa adi çınqıl daşı olması arasında fərq qalmaz. Qara torpağın altındakı qızıl da daşdan fərqlənməz, lakin oradan çıxarıldıqda, bəylərin başında tuğ sancağına çevrilər. Yusif Has Hacib öyrənilmiş biliklərin mütləq şəkildə tətbiq olunmasının vacibliyini də belə ifadə edir: “Zəhmətlə öyrənərək bütün biliklərə yiyələndin: indi isə onları zəhmət çəkmədən işlət”. Yusif Has Hacibin bu tövsiyələri müasir təhsil anlayışında da qəbul edilən prinsiplərlə səsləşir. Həqiqətən də, bu gün təhsil sisteminin planlaşdırılmasında əsas diqqət yetirilən məsələlərdən biri insanlara nəyi, nə üçün və nə qədər öyrətmək lazım olduğu sualına cavab tapmaqdır. Əgər öyrənən şəxs nəyi və nə üçün öyrəndiyini öz daxilində mənalandıra bilmərsə və əldə etdiyi biliklər gündəlik həyatında ona fayda və asanlıq gətirmərsə, bu zaman motivasiya sahəsində ciddi problemlərin yaranması qaçılmaz olur.⁴⁹

⁴⁸ Tekşan, “Türkçe Dersi Değerler Eğitiminde Kutadgu Bilig’in Kullanımı”, s. 14.

⁴⁹ Umut Kaya, “Kutadgu Bilig ve Yusuf Has Hacib’in Eğitimle İlgili Görüşleri”, *Düzce Üniversitesi*

Bu yanaşma müasir təhsil nəzəriyyələrində geniş şəkildə qəbul olunan məna yönümlü öyrənmə (meaningful learning), kompetensiya əsaslı təhsil və təcrübəyə əsaslanan öyrənmə (experiential learning) modelləri ilə birbaşa səsləşir. Yusif Has Hacibin biliklərin seçicilik meyarı əsasında qiymətləndirilməsi və yalnız praktik fayda verən biliklərə üstünlük verilməsi, bu gün kurikulum dizaynında əsas götürülən “öyrənilən bilik nə üçün lazımdır?” prinsipinin klassik ifadəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Eyni zamanda elmi biliklərin ötürülməsi və tətbiq olunması tələbi müasir pedaqogikada öyrənənlər arasında bilik paylaşımı, aktiv öyrənmə və öyrətmə bacarığı anlayışları ilə üst-üstə düşür. “Kutadqu Bilik”də bilik yalnız yadda saxlanılan məlumat deyil, real həyat kontekstində mənalandırılan və davranışa çevrilən dəyər kimi təqdim olunur.

Ergün Yazır: “Çin sülalələri dövründə institusionallaşmış və minilliklər boyu davam edən meritokratiya (vəzifənin layiq olana verilməsi) prinsipi “Kutadqu Bilik” əsərində də əsas ideya kimi təqdim olunur. “İşi işi bilən şəxslərə tapşır, işi bacarmayan insan onu yerinə yetirə bilmədikdə kədərlənər” fikri “Kutadqu Biliy”in mahiyyətini ifadə edir (5534). Eyni zamanda, “İnsanların ən seçkinini, ağıl və tam biliyi olanını xalqa rəhbər təyin et” (2603) deyilir. Habelə, “Ey bəy, işi onun əhlinə, işi bacarana, davranışı düzgün və dürüst olana ver” (1759) tövsiyəsi irəli sürülür.⁵⁰ Onun düşüncə sistemində məktəb, müəllim, dərs kimi formal təhsilin əsas ünsürləri yer almır. O, daha çox mədəniyyətə və nəsihətə əsaslanan bir təhsil anlayışından bəhs edir. Xeyirxahlıq və şər, insanın xarakterində doğuşdan mövcud olan xüsusiyyətlər kimi təqdim edilsə də, yaşanılan mühit və dost çevrəsinin insan davranışlarına təsir göstərdiyi xüsusi olaraq vurğulanır”.⁵¹

Ergün bu tədqiqat işində “Kutadqu Biliy”in idarəçilik və tərbiyə fəlsəfəsinin əsas dayaqlarından biri kimi meritokratiya prinsipini

və mədəniyyətə əsaslanan təhsil fəlsəfəsini aydın şəkildə ortaya qoyur. Mustafa Ergün tərəfindən vurğulandığı kimi, vəzifələrin layiq olan və bacarıqlı şəxslərə verilməsi sosial ədalətin və ictimai harmoniyanın təminatçısıdır. Bu yanaşma qədim Çin idarəçilik modelində institusionallaşmış meritokratiya ideyası ilə səsləşərək, türk-islam siyasi-mənəvi düşüncəsində də yüksək dəyər kimi təqdim edilir.

Mətnə daxil edilən sitatlar göstərir ki, layiq olanın seçilməsi idarəçilik məsələsi olmaqla bərabər, insan potensialının düzgün istiqamətləndirilməsi deməkdir. “İşi işi bilənə tapşır” prinsipi bacarıq və səriştəyə hörmət, sosial məsuliyyət, ədalətli idarəetmə, peşəkarlığın qiymətləndirilməsi kimi dəyərləri təşviq edir. Bu baxımdan meritokratiya tərbiyəvi funksiya daşıyır. Bu, cəmiyyət üzvlərinə öyrədir ki, idarəçilikdə ləyaqət və bacarıq əsasdır. Belə yanaşma uşaqlar-da məsuliyyət, özünüinkışaf və zəhmətə hörmət kimi keyfiyyətlərin formalaşmasına xidmət edir.

Ergünün vurğuladığı kimi, bu düşüncə sistemində məktəb və formal dərs strukturları əsas yer tutmur. Təhsil mədəni dəyərlər, ailə və ictimai mühit, nəsihət və həyat təcrübəsi, ənənəvi etik normalar vasitəsilə həyata keçirilir. Bu, təhsili yalnız institutlarla məhdudlaşdırmayan, onu həyatın bütün sahələrinə yayılan mədəni proses kimi dərk edən yanaşmadır.

“Kutadqu Bilik” əsərinin dəyərlər təhsili baxımından müasir təhsil proqramları ilə əlaqələndirilməsi istiqamətində aparılmış aktual tədqiqatlardan biri də Tuğba Şimşək və Ömər İnce tərəfindən həyata keçirilmiş “Kutadqu Bilig ilə dəyərlər təhsili” adlı araşdırma. Müəlliflər bu əsəri həm siyasi-fəlsəfi traktat, həm də davranış və əxlaq tərbiyəsini əhatə edən pedaqoji mənbə kimi qiymətləndirərək, onun milli və ümumbəşəri dəyərlərin müasir təhsil mühitinə ötürülməsi

İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cild 1, Sayı 1, 2017, s. 1-26.

⁵⁰ Mustafa Ergün, “Kutadgu Bilig’de Eğitimin Kültürel Temelleri”, *Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı Bildirileri*, Ankara, 2019, s. 566-570.

⁵¹ Ergün, “Kutadgu Bilig’de Eğitimin Kültürel Temelleri”, s. 569.

baxımından əhəmiyyətini əsaslandırmışlar.

Şimşək və İnce “Kutadqu Bilik”də yer alan dəyərlərin mətn daxilində dialoqlar, hekayə və alleqorik ifadələr vasitəsilə təqdim olunmasının tədrisdə qalıcı və praktik öyrənməni təmin etdiyini vurğulayırlar. Müəlliflər qeyd edirlər ki, əsərdəki dəyərlər – ədalət, dürüstlük, səbr, məsuliyyət, vətənpərvərlik, sevgi və xeyirxahlıq kimi anlayışlar Türkiyə Respublikasının Milli Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müasir türk dili kurikulumunda yer alan kök dəyərlərlə üst-üstə düşür. Bu isə “Kutadqu Bilik”in çağdaş təhsil proqramlarında mətn əsaslı dəyərlər təlimi üçün istifadə oluna biləcəyini göstərir. Sözügedən tədqiqat “Kutadqu Bilik”in yalnız tarixi-mədəni irs kimi deyil, eyni zamanda təlim materialı və pedaqoji resurs kimi qiymətləndirilməsinin zəruriliyini ortaya qoyur və əsərin müasir təhsildə tətbiq imkanlarını elmi əsaslarla sübut edir. Müəlliflər yazırlar: “Mənəvi dəyərlər “Kutadqu Bilik” əsərində yer almaqla yanaşı, tədris üsul və metodlarını zənginləşdirmək baxımından da mühüm mənbə hesab olunur”.⁵²

Kadırova yazır: “Yusif Has Hacibin əxlaqi-tərbiyəvi məzmunlu əsəri mənəvi-əxlaqi inkişaf sahəsində mövcud olan vəzifə və problemlərin həllində olduqca mühüm rol oynayır. Bu əsərdə elm və təhsil vasitəsilə şəxsiyyətin mənəvi inkişafı ideyası irəli sürülmüşdür. Kutadqu Bilik” əsəri pedaqogika tarixində əxlaq təliminə əsaslanan bütün əsərlərin monumental nümunəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Sözügedən mənbələrdə islam əxlaqının əsas keyfiyyətləri olan dürüstlük, fəzilət, yardımsevərlik, ədəb-ərkan, ünsiyyət qaydaları, xeyirxahlıq və mərhəmət, eləcə də digər mənəvi dəyərlər ön plana çəkilmişdir. Bu keyfiyyətlər Şərq ədəbiyyatına, xüsusilə təlim-tərbiyə və əxlaqi məzmunlu əsərlərə güclü təsir göstərmişdir.”⁵³ Bu

mülhizə “Kutadqu Biliy”in dəyərlər təhsili və xarakter tərbiyəsi baxımından fundamental pedaqoji mənbə kimi elmi legitimliyini daha da gücləndirir. Kadırovanın vurğuladığı kimi, əsərdə elm və təhsil vasitəsilə şəxsiyyətin mənəvi formalaşması ideyasının irəli sürülməsi “Kutadqu Biliy”i klassik Şərq pedaqoji düşüncəsinin əsas sütunlarından biri kimi təqdim edir. Əxlaqın insanın daxili dünyasını formalaşdıran bütöv bir dəyər sistemi kimi izah edilməsi əsərin pedaqoji mahiyyətini dərinləşdirir. Eyni zamanda dürüstlük, fəzilət, mərhəmət, ünsiyyət mədəniyyəti və sosial məsuliyyət kimi keyfiyyətlərin mərkəzə çəkilməsi “Kutadqu Biliy”i müasir dəyəryönlü təhsil, xarakter tərbiyəsi və sosial-emosional inkişaf konsepsiyaları ilə səsleşən klassik mətnə çevirir. Bu baxımdan əsər təkcə islam əxlaqının deyil, ümumbəşəri mənəvi dəyərlərin daşıyıcısı kimi çıxış edir və onun müasir pedaqoji tədqiqatlarda istinad mənbəyi kimi istifadəsini elmi cəhətdən əsaslandırır. Kadırovanın mülhizələri “Kutadqu Biliy”in pedaqogika tarixində əxlaqi tərbiyəyə söykənən əsərlər sırasında xüsusi yer tutduğunu təsdiqləməklə yanaşı, bu abidənin müasir təhsil nəzəriyyələri ilə müqayisəli şəkildə araşdırılması üçün də möhkəm nəzəri zəmin yaradır.

Dilaçar yazır: “Balasaqunlu Yusif bizə “bilik əldə edin, kamil insan olun, özünüzü ucaldın” (bilig bil, kişi bol, bedükgül özüng, KB 6611) nəsihətini verir.⁵⁴ Burada “ucalmaq” anlayışı maddi (sivilizasiya), yəni mənzil, yol, işıq, su, geyim, qida, bəzək və rifah sahəsindəki obyektiv inkişaf mənasında deyil, mənəvi yüksəlişə, yəni ruhi, əqli (ağıl) və biliyə əsaslanan inkişaf və yüksəliş mənasında işlədilmişdir. Bəs insan biliyi necə əldə edir, kamil insan olur və özünü necə yüksəldir? Amerikalı mütəfəkkir, şair, esseist və filosof Ralf Valdo Emerson (1803–1888) “Denemeler” əsərində bu yolun necə keçildiyini izah edir. Emersona

⁵² Tuğba Şimşək, Ömer İnce, “Kutadgu Bilig ile Değerler Eğitimi”, *Turkish Studies*, Cild 15, Sayı 1, 2020, s. 507-528.

⁵³ Kadyrova Dılfulza, “Proizvedeniye Yusuf Hos Hojiba «Kutadgu bilig» kak istochnik npravstvennogo vospitaniya”, *Teoriya i praktika sovremennoy nauki*, Tom 1, №19, 2017, s. 1203–1206.

⁵⁴ Agop Dilaçar, *Kutadgu Bilig İncelemesi (900. yıl dönümü dolayısıyla)*, Yükseköğretim Kurulu Matbaası, Ankara, 1995, s. 154.

görə ilk addım özünə inanmaqdır (ing. self-reliance). Bu anlayış insanın öz qabiliyyətlərinə, mühakimə gücünə, daxili zənginliyinə, ruh və ağıl potensialına inanması və bu inam nəticəsində ruhi müstəqillik qazanması deməkdir. İkinci mərhələ “üst ruh”a (ing. over-soul) qatılmaqdır. Bu anlayış kainatda mövcud olan bütün ruhların birləşməsindən yaranan, fərdi şüuru aşan, canlı və həyati mahiyyət daşıyan ümumi ruh kimi izah edilir. İnsan bu mərhələdə eqosundan uzaqlaşır, fərdi şüurun sərhədlərini aşır və bu vəziyyətdən sonra bilik əldə etməyə başlayır. Bundan sonra insan sonsuz şəkildə bilik toplayır, bu bilikləri yoğuraraq məhsuldar hala gətirir və nəticədə “kültür hamuru” yaradır. Necə ki, bir toxum torpağa düşüb cücərərək bitkiyə çevrilirsə, insan da canlı, ruhani və düşünən bir varlıq kimi özünü gerçəkləşdirməlidir (ing. self-realisation). Bu isə insanın inkişafının mümkün olan ən son mərhələsinə çatması, yəni daxilindəki gizli potensialın tam şəkildə üzə çıxarılması deməkdir. Emersonun ifadə etdiyi “bütöv insan” (ing. entire man) və “həqiqi insan” (ing. genuine man) anlayışları məhz budur: özünə inanan, həqiqəti söyləyən, həqiqəti düşünən və həqiqəti əməli şəkildə həyata keçirən bilikli insan. Bilik fəzilətdən doğur, fəzilət isə biliyi doğurur. Emersonun dediyi kimi, fəzilətin yerini tutacaq başqa heç nə yoxdur və ən ali qanunlar ruhi qanunlardır. İngilis mütəfəkkiri Tomas Karleyl (1795–1881) də “Sartor Resartus” (1835) əsərində buna bənzər bir nəsihət verir: “Ali məqsədə xidmət etməyən işlərə “əbədi yox” deyin, ruhu bəsləyən və yüksəldən işlərə isə “əbədi bəli” deyin”.⁵⁵ Bütün bu fikirlər 1069-cu ildə Balasaqunlu Yusifin Qaraxanlı türklərə aşıladığı düşüncə və nəsihətlərlə paralellik təşkil edir: “bilik əldə et, kamil insan ol, özünü ucalt”. Yusif Has Hacib Qərb filosoflarının bu gün “özünü formalaşdırma, kamilləşmə prosesi” adlandırdıqları anlayışı (lat. nisus formativus; alm. Bildungstrieb) hələ XI əsrdə dərk etmiş və insanın ruh və ağıl gücünə inanmasını əsas prinsip kimi qəbul etmişdir.

Yusif Has Hacibin "Kutadgu Bilik"i Və Sədinin "Gülistan"ı: Hər Yaşda Və Müxtəlif Sosial Statusa Malik İnsanlara Ünvanlanan Pedaqoji Əsərlər

Çiftçi “Kutadgu Bilik” əsəri ilə Sədinin “Gülistan” əsərini müqayisəli şəkildə təhlil edərək bu iki klassik mətnin təlim-təربiyə anlayışlarını və onların müasir təhsil konsepsiyaları ilə səsleşən cəhətlərini araşdırır. Müəllif göstərir ki, hər iki əsər əxlaq, xarakter, dəyər və insan tərbiyəsində əsaslanan pedaqoji sistemlərdir. Məqalədə “Kutadgu Biliy”in təhsil anlayışı əsasən fəzilət və bilik üzərində qurulan türk-islam pedaqoji konsepsiyası kimi təqdim olunur. Yusif Has Hacibə görə təhsilin əsas məqsədi insanı həm dünyəvi, həm də mənəvi baxımdan kamilliyə çatdırmaq, onu cəmiyyət üçün faydalı şəxsiyyətə çevirməkdir. Bu baxımdan müəllif “Kutadgu Bilik”dəki təlim tərbiyə ideyalarını dəyeryönümlü təhsil, xarakter tərbiyəsi, sosial məsuliyyət və əxlaqi davranış anlayışları ilə əlaqələndirir.

Çiftçi məqaləsində xüsusilə uşaq tərbiyəsi, təhsilin erkən yaşda başlanılması, ailənin və valideynlərin rolu, rol-modellər vasitəsilə öyrətmə, mühitin (dost çevrəsi, müəllim, ailə) təsiri, fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması (şagirdyönümlülük) kimi məsələləri ön plana çıxarır. Müəllif bu prinsiplərin “Kutadgu Bilik”də sistemli şəkildə ifadə olunduğunu və onların çağdaş pedaqogikanın əsas prinsipləri ilə uyğunluq təşkil etdiyini əsaslandırır. Çiftçi “Kutadgu Biliy”in çağdaş təhsil üçün nəzəri və praktik potensiala malik klassik pedaqoji mətn olduğunu göstərir və bu əsərin müasir təhsil dialoqlarında müzakirə olunmasının elmi və pedaqoji baxımdan zəruri olduğunu vurğulayır. “Hər iki əsər əxlaq, ədəb, adət-ənənə və sosial həyatla bağlı çoxsaylı nəsihət, bənd/hekayə və hikmətli kəlamlar ehtiva edən nəsihətnamə xarakterli mənbələr olmaqla yanaşı, eyni zamanda təhsil və tərbiyə baxımından da mühüm əsərlərdir. Bu əsərlər hər yaşda və müxtəlif sosial statusa malik insanlara ünvanlanan təlim-təربiyə elementləri və öyüd-nəsihətləri özündə

⁵⁵ Thomas Carlyle, *The life & opinions of Herr Teufelsdröckh (Sartor Resartus)*, George Bell and Sons, London, 1898, p. 390.

birdləşdirməklə yanaşı, xüsusilə təhsil yaşına yeni qədəm qoymuş uşaqlar üçün ayrıca əhəmiyyət daşıyır. Hər iki əsərdə bu gün də aktuallığını qoruyub saxlayan və müasir uşaq tərbiyəsinin dəyişməz prinsipləri sırasında yer alan ümumbəşəri pedaqoji yanaşmalar nümayiş etdirilir, eyni zamanda bəzi hallarda ənənəvi dəyərlərin mütləq şəkildə qorunmasının vacibliyi vurğulanır. Bu əsərlərdə ictimai əxlaqın yenidən formalaşdırılması, hüquq və ədalətin bərqərar olunması məqsədilə ciddi səylər göstərilmiş, siyasət, mərhəmət, bacarıq, sirr saxlamaq, səxavət, qonaqpərvərlik, təvazökarlıq, ixtlas, dürüstlük, tərbiyə və şükranlıq kimi müsbət keyfiyyətlərin təşviqi, həmçinin qeybət, təkəbbür, riyakarlıq və yalan kimi mənfi davranışların aradan qaldırılması xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır”.⁵⁶

⁵⁶ Ömer Çiftçi, “Kutadgu Bilig ile Gülistan’ın Eğitim Anlayışlarının Mukayesesi ve Günümüz Eğitim Anlayışıyla Örtüşen Yönleri”, *Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı Bildirileri*, 2019, TDK, Ankara, s. 317-329.

Nəticə

İlkin mənbələrin pedaqoji interpretasiyası və müasir təhsil nəzəriyyələri ilə müqayisəli araşdırmalar əsasında müəyyən edilmişdir ki, “Kutadqu Bilik” əsərində formalaşmış Türk pedaqoji konsepsiyası bir sıra fundamental prinsiplər üzərində qurulmuşdur. Bu prinsiplər aşağıdakı kimi sistemləşdirilə bilər:

Bilik və əxlaq vəhdəti – tərbiyənin əsas prinsipi: “Kutadqu Bilik”də təhsil yalnız bilik əldə etmə prosesi kimi deyil, insanın mənəvi kamilləşməsi və davranışının etik çərçivədə formalaşması prosesi kimi təqdim olunur. Hacibə görə, bilik əxlaqi dəyərlərlə tamamlandıqda fərdin daxili dünyası nizamlanır və bu nizam sosial davranışda təzahür edir. Bu yanaşmanın müasir dəyərlər təhsili və şəxsiyyətyönümlü təhsil modelləri ilə konseptual uyğunluğu görünür.

“Kamil insan” modeli və şəxsiyyətin inkişaf konsepsiyası: Tədqiqat göstərir ki, əsərin əsas pedaqoji məqsədi kamil insan yetişdirməkdir. Bu model bilikli, mənəvi bütövlüyə malik, sosial məsuliyyət daşıyan və cəmiyyətin rifahına töhfə verən şəxsiyyət yetişdirməyi nəzərdə tutur. Bu yanaşma müasir holistik təhsil modellərində vurğulanan fiziki, psixoloji, sosial və mənəvi inkişafın vəhdəti ilə səsləşir.

Sosial məsuliyyət və ictimai harmoniya tərbiyəsi: Əsərdə fərdin davranışı sosial nizamın və ictimai harmoniyanın təminatı kimi qiymətləndirilir. Ədalət, dürüstlük, mərhəmət, cəmərdlik və məsuliyyət kimi dəyərlər cəmiyyətin sabitliyini təmin edən əsas pedaqoji kateqoriyalar kimi təqdim olunur. Bu yanaşma müasir vətəndaşlıq tərbiyəsi və sosial-emosional öyrənmə konsepsiyaları ilə uyğunluq təşkil edir.

Əxlaqi liderlik və idarəetmə mədəniyyəti: “Kutadqu Bilik”də rəhbər və idarəçi obrazı əxlaqi nümunə və dəyər daşıyıcısı kimi təqdim olunur. Ədalətli idarəetmə, dürüstlük, qanuna hörmət və xalqa xidmət kimi prinsip-

lər liderliyin əsas şərtləri kimi göstərilir. Bu yanaşma müasir pedaqoji ədəbiyyatda “etik liderlik” və “xarakter tərbiyəsi” anlayışları ilə səsləşir.

Ailə, mühit və erkən tərbiyənin rolu: Araşdırma göstərir ki, əsərdə uşağın formalaşmasında ailə əsas pedaqoji mühit kimi qəbul edilir. Valideyn məsuliyyəti, erkən yaşlardan tərbiyənin başlanması və sosial mühitin təsiri xüsusi vurğulanır. Bu yanaşma müasir pedaqogikada qəbul olunan ailə-məktəb əməkdaşlığı, erkən müdaxilə və mühit əsaslı öyrənmə modelləri ilə konseptual uyğunluq təşkil edir.

Dəyərlər sistemi və xarakter tərbiyəsi: “Kutadqu Bilik” geniş dəyərlər spektrini əhatə edən sistemli tərbiyə modelini təqdim edir. Ədalət, dürüstlük, səbr, qənaət, səxavət, hörmət və özünənəzarət kimi keyfiyyətlər fərdin xarakter formalaşmasının əsas komponentləri kimi təqdim olunur. Bu yanaşma müasir dəyərlər təhsili və xarakter tərbiyəsi proqramlarının nəzəri əsasları ilə üst-üstə düşür.

Düşünmə təhsili və idrakın etik çərçivədə inkişafı: Əsərdə ağıl və bilik insanın kamilləşməsi və yüksəlişinin əsas vasitələri kimi təqdim olunur. Bununla yanaşı, zəkanın etik dəyərlərdən kənar istifadəsi məqbul sayılmır, əqli qabiliyyətlərin mənəvi məsuliyyət və düzgün davranış prinsipləri ilə tənظیمlənməli olduğu vurğulanır. Bu yanaşma göstərir ki, idrak potensialının inkişafı yalnız bilik səviyyəsinin artması ilə məhdudlaşmamalı, eyni zamanda dəyərlərlə istiqamətləndirilməlidir. Belə bir mövqe müasir təhsildə tənqidi düşünmə, əsaslandırılmış qərarvermə və etik məsuliyyətin integrativ şəkildə inkişaf etdirilməsi prinsipilə konseptual uyğunluq təşkil edir.

Təcrübəyə əsaslanan və mənalandırılmış öyrənmə: Yusif Has Hacib biliklərin yalnız nəzəri səviyyədə qalmasının kifayət

etmədiyini, onların real həyat təcrübəsi ilə tamamlanmalı olduğunu vurğulayır. Onun fikrincə, bilik yalnız tətbiq edildikdə və sosial mühitdə paylaşılaraq faydaya çevrildikdə həqiqi dəyər qazanır. Bu baxımdan öyrənmə prosesi passiv informasiya qəbulu deyil, aktiv fəaliyyət, təcrübə və refleksiya üzərində qurulmalıdır. İnsan öyrəndiklərini gündəlik həyatında tətbiq etdikcə, qarşılaşdığı situasiyalar vasitəsilə bu bilikləri yenidən dərk edir, təhlil edir və daha dərin mənalarla zənginləşdirir. Bu yanaşma müasir təhsil nəzəriyyələrində, xüsusilə kompetensiya əsaslı və təcrübəyə əsaslanan öyrənmə modellərində geniş əks olunur. Belə modellərdə əsas məqsəd yalnız bilik ötürmək deyil, həmin biliklərdən istifadə bacarığını, problem həll etmə, tənqidi düşünmə və əməkdaşlıq kimi keyfiyyətləri formalaşdırmaqdır. Hacıbin bu prinsipi həm də sosial öyrənmə aspektini önə çıxarır: biliklərin başqaları ilə paylaşılması, müzakirəsi və təcrübəyə çevrilməsi onların daha davamlı və mənalı mənimsənilməsinə şərait yaradır. Bu isə insanın həm fərdi inkişafına, həm də cəmiyyətin ümumi rifahına xidmət edir.

Dinləmə və anlama prinsipi: “Kutadqu Bilik” əsərində dinləmə və anlama bacarığı müdrik davranışın və sosial harmoniyanın əsas şərtlərindən biri kimi təqdim olunur. Balasaqunlu ölçülü danışmağı, diqqətlə dinləməyi və deyilənləri düşünərək dəyərləndirməyi kamil insanın mühüm xüsusiyyətləri sırasında göstərir. Bu yanaşmaya görə, söz deməzdən əvvəl dinləmək və eşidiləni təhlil etmək hikmətli davranışın göstəricisidir. Əsərdə dinləmə passiv eşitmə kimi deyil, aktiv idrak fəaliyyəti kimi anlaşılır. Dinləyən şəxs informasiyanı seçir, mənalandırır və nəticə çıxarır. Bu proses tələsik mühakimələrin qarşısını alır, qarşılıqlı anlaşmanı gücləndirir və sosial münasibətlərin sağlam qurulmasına xidmət edir. Bu prinsip müasir təhsildə aktiv dinləmə, dinləyib-anlama bacarığı və sosial-emosional öyrənmə yanaşmaları ilə səsleşir. Dinləmə bacarığının inkişafı empatiyanı gücləndirir, tənqidi düşünməni dəstəkləyir və münaqişələrin konstruktiv həllinə şərait yaradır. Əsərdə təqdim olunan dinləmə və anlama prinsipi müasir təhsil mühitində

dialog mədəniyyətinin formalaşdırılması baxımından aktual pedaqoji əhəmiyyət daşıyır.

Milli Təhsil Kontekstində Tətbiq İmkanlarının Dəyərləndirilməsi

Bu tədqiqatın problem qoyuluşunda vurğulanan “klassik irslə müasir təhsil yanaşmaları arasındakı nəzəri-metodoloji boşluq” milli təhsil mühitində aşağıdakı istiqamətlər üzrə praktik addımlarla aradan qaldırıla bilər:

Xarakter və etik liderlik tərbiyəsi: Ədalət, məsuliyyət, dürüstlük kimi dəyərləri “idarəetmə mədəniyyəti” ilə birləşdirən xətt şagird özünüidarə, sinif mədəniyyəti, məktəb parlamenti və sosial layihələr (məsuliyyət, dürüstlük, ədalətlik) vasitəsilə ölçülə bilən davranış indikatorlarına çevrilə bilər.

Dinləyib-anlama və ünsiyyət mədəniyyəti: Müasir məktəbdə dinləyib-anlama bacarıqlarının zəifləməsi fonunda, “Kutadqu Bilik”in təqdim etdiyi ünsiyyət prinsipləri sistemli və məqsədyönlü şəkildə tədris prosesinə inteqrasiya oluna bilər. Bu istiqamətdə dərs müzakirələri, debatlar və “dinlə-anla-danış” tipli strategiyalar yalnız kommunikativ bacarıqların inkişafına deyil, həm də məntiqi təfəkkürün, empatiyanın və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan dialog mədəniyyətinin formalaşmasına xidmət edə bilər. Şagirdlərin aktiv dinləmə, fikri düzgün anlama və onu strukturlaşdırılmış şəkildə ifadə etmə bacarıqları mərhələli fəaliyyətlər vasitəsilə inkişaf etdirildikdə, ünsiyyət prosesi daha şüurlu və məhsuldar xarakter alır. Bu yanaşma həm fərdi, həm də birgə öyrənmə mühitində effektiv qarşılıqlı əlaqənin qurulmasına, eləcə də sosial və akademik uğurun artırılmasına zəmin yaradır.

Ailə ilə pedaqoji tərəfdaşlıq, uşaq tərbiyəsi: Valideyn məsuliyyəti və erkən yaşdan tərbiyə məktəb-valideyn əməkdaşlığında (maarifləndirici görüşlər, ev tapşırıqlarının “dəyər komponenti”, ailə mühitində ünsiyyət mədəniyyəti) metodik istiqamətə çevrilə bilər.

Tətbiq mexanizmi: autentik və performans əsaslanan fəaliyyətlər: Klassik mətndən istifadə "sitat gətirmək" səviyyəsində qalmamalı, real həyat situasiyalarına əsaslanan fəaliyyətlər, rol oyunları, layihələr, davranış senariləri və şagird performansı üzərində qurulmalıdır (mətnin tədqiqatlarda da tövsiyə edilən xətti).

Extended Abstract

This study aims to identify the main components of Turkic pedagogical thought expressed in the work “Kutadgu Bilig”, to analyze the pedagogical essence of these ideas, and to evaluate their relationship with contemporary educational theories. Written in the 11th century by Yusuf Has Hacib, “Kutadgu Bilig” is regarded not only as a political-philosophical and literary work but also as a classical source containing significant scientific and pedagogical content. The work presents ideas such as human perfection, the unity of knowledge and morality, social responsibility, just governance, and social harmony within a unified conceptual framework. These characteristics make it one of the most important sources in the history of Turkic pedagogical thought.

In this research, the pedagogical content of “Kutadgu Bilig” is analyzed from various perspectives. In the work, knowledge and education are presented not only as means of individual development but also as social mechanisms that ensure the stability of society. Yusuf Has Hacib interprets human perfection as the unity of knowledge, intellect, morality, and responsibility. This model is characterized as the concept of the “perfect human being,” which requires individuals to act not only for personal success but also for the welfare of society. In this respect, the human model presented in the work conceptually corresponds to learner-centered education and humanistic pedagogical approaches widely applied in modern pedagogy.

The study demonstrates that the pedagogical ideas presented in “Kutadgu Bilig” are not limited to the formation of individual morality. In the work, education is presented as an important means of regulating social relations and maintaining social stability. In particular, the concept of justice is interpreted as the fundamental pillar of both state and social life. Justice is evaluated not only as an individual virtue but also as a value that

ensures social order. This approach corresponds to contemporary research on values education and civic education in modern educational systems.

One of the findings of the research is that the concept of leadership in “Kutadgu Bilig” is explained on the basis of ethical and moral values. The work particularly emphasizes the qualities that rulers and leaders should possess, such as honesty, justice, generosity, compassion, and responsibility. These qualities correspond to approaches described in modern pedagogical literature as ethical leadership and character education. It can therefore be concluded that the leadership model presented in the work functions not only as a principle of political governance but also as a social code of conduct with educational and pedagogical significance.

Another important aspect of the research is the analysis of the value system presented in the work. The analysis shows that “Kutadgu Bilig” systematically presents numerous values such as justice, honesty, responsibility, patience, kindness, friendship, patriotism, and diligence. These values are interpreted not only as norms of individual morality but also as principles forming the basis of social behavior and public relations. In this regard, the value system presented in the work conceptually corresponds to areas such as social-emotional learning, civic education, and life skills, which occupy an important place in modern educational curricula.

The research also analyzes the pedagogical aspects of language and communication skills in “Kutadgu Bilig.” In the work, listening and speaking are presented as important elements of personality development. Principles such as speaking in moderation, listening attentively, and understanding the responsibility of words are presented as models of ethical behavior. This approach corresponds to contemporary studies aimed at developing

social-emotional learning and communication culture in education.

One of the important pedagogical aspects of “Kutadgu Bilig” is the issue of child upbringing and family-based education. The work particularly emphasizes the role of the family in the upbringing of children and highlights parental responsibility as a primary educational factor. At the same time, the influence of the social environment and peer groups on the formation of a child’s personality is also emphasized. This approach resonates with modern pedagogical theories that highlight the importance of family–school cooperation and the influence of the social environment.

According to the findings of this research, the pedagogical ideas presented in “Kutadgu Bilig” can be regarded as an important theoretical resource for modern educational systems. The study suggests that the principles of the unity of knowledge and morality, social responsibility, values education, and ethical leadership presented in the work conceptually correspond to the main directions of modern pedagogy. In this respect, the integration of classical Turkic intellectual heritage with contemporary educational theories may contribute to the development of both national and universal pedagogical values.

Based on the findings of this research, “Kutadgu Bilig” should be considered not only a historical and literary monument but also a conceptual source containing rich pedagogical content. The ideas presented in the work provide an important theoretical foundation for the formation of value-based, socially responsible, and morally mature individuals within modern educational systems. Therefore, the re-evaluation of the pedagogical heritage of “Kutadgu Bilig” and its integration into the educational process can be considered a relevant direction both scientifically and practically.

Qaynaqlar

- ARI Ahmet (2019) “Kutadgu Bilig’in Türk Kültür Tarihindeki Yeri ve Gelecek Tasavvurumuzdaki Rolü Üzerine”, *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, Cild 23, Sayı 23, s. 543–560.
- AKAR Cüneyt, ÖZKAN Ömer (2017) “Values of Honesty and Integrity in Kutadgu Bilig”, *Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi*, KIŞ, Sayı 80, s. 123–145.
- AKGÜL Özgür Sami, ÖZKAN Habib (2018) “The Theme of Moral Leadership In the Kutadgu Bilig”, *Cultural and Religious Studies*, Cild 6, Sayı 8, s. 489–499.
- ARSLAN Akif (2012) “Kutadgu Bilig’de Dinleme ve Konuşma Becerisine İlişkin Sözler”, *Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi*, Cild 3, Sayı 7, s. 1-16
- ARSAL Sadri Maksudi (2014) *Türk Tarihi ve Hukuk*, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
- ARAT Reşit Rahmeti (1947) *Kutadgu Bilig I: Metin*, Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul.
- ALLAHVERDİYEVA Leyla (2020) “Qutadqu-Bilik”in Mənşə Cəhətdən Lüğət Tərkibi”, *Sumqayıt Dövlət Universiteti – Elmi Xəbərlər*, Cild XVI, Sayı 2, s. 8-11.
- BALASAQUNLU Yusif, *Qutadgu bilig-Xoşbəxtliyə aparən elm*, çev. Kamil Vəliyev və Ramiz Əskər, Bakı, Avrasiya press, 2006.
- BAYAT Füzuli (2011) “Kutadgu Bilig’de Orta Çağ Dünya Modeli”, *Doğumunun 990. yılında Yusuf Has Hacib – Kutadgu Bilig bildirileri*, Türk Dil Kurumu, s. 88–96.
- CARLYLE Thomas (1898) *The Life & Opinions of Herr Teufelsdröckh (Sartor Resartus)*, George Bell and Sons, London.
- ÇİFTÇİ Ömer (2019) "Kutadgu Bilig ile Gülistan'ın Eğitim Anlayışlarının Mukayesesi ve Günümüz Eğitim Anlayışıyla Örtüşen Yönleri", *Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı Bildirileri*, TDK, Ankara, s. 317–329.
- DİLAÇAR Agop (1995) *Kutadgu Bilig İncelemesi (900. Yıl Dönümü Dolayısıyla)*, Yükseköğretim Kurulu Matbaası, Ankara.
- DÖNMEZ Süleyman, KOÇAK Şemseddin (2018) “Kutadgu Bilig’de Çocuk Eğitimi” (Türk Eğitim Tarihi Açısından, Eğitimin Öğeleri Üzerine Bir İnceleme), *Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi*, Cild 6, Sayı 15, s. 145–192.
- EMİRÖĞLU Selim (2012) “Kutadgu Bilig’de Çocuk Eğitimi”, *Turkish Studies*, Cild 7, Sayı 1, s. 1027–1041.
- ERGÜN Mustafa (2019) “Kutadgu Bilig’de Eğitimin Kültürel Temelleri”, *Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı Bildirileri*, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, s. 566-570.
- GÜMÜŞ İnan (2015) “Kutadgu Bilig’de Zekâ Kavramı”, *Turkish Studies*, Cild 10, Sayı 16, s. 593-604.
- İNALCIK Halil (1966). “Kutadgu Bilig’de Türk ve İran Siyaset Nazariye ve Gelecekleri”, *Reşit Rahmeti Arat için*, TKAE, Ankara.
- JAMAL Gulnisa, KAFKASYALI Sava Muhammet (2016) *Kutadgu Bilig Araştırmaları Tarihi*, Eflal Matbaacılık, Ankara.
- KADYROVA Dilfuza (2017) “Proizvedeniye Yusuf Hos Hojiba «Kutadgu bilig» kak istochnik nraivstvennogo vospitaniya”, *Teoriya i praktika sovremennoy nauki*, Tom 1, №19, 2017, s. 1203–1206.
- KAFESOĞLU İbrahim (1980) *Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri*, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
- KAYA Umut (2017) “Kutadgu Bilig ve Yusuf Has Hacib’in Eğitimle İlgili Görüşleri”, *Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Cild 1, Sayı 1, s. 1–26.
- KÖPRÜLÜ Mehmet Fuat (1980) *Türk Edebiyatı Tarihi*, Ötüken, İstanbul.
- MIKAYILLI Boyukagha, MIKAYILOVA Ulviyya (2025), “Research on “Kutadgu Bilig” in Azerbaijan: Main Scholarly Directions”, “Modern Trends in Primary Education: Current Tasks of Using Didactic Tools in the Process of Education and Upbringing”, *International scientific-practical conference*, Jizzakh, 2025, s. 10 – 29.

MUHARREMLİ Baba (2019) “Kutadgu Bilig’de “Tanrı” ve “Peygamber” Anlamlı Kelimeler Üzerine”, *Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı bildiri kitabı*, Ankara, 2019, s. 862-867,

MƏMMƏDOV Məhəmməd (2021) “Yusif Balasaqunlunun “Qutadğu Bilig” Əsərində Tanrı və Törə”, *Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası*, Sayı 2, 2021, s. 23-34

ŞİMŞEK Tuğba, İNCE Ömer (2020) “Kutadgu Bilig ile Değerler Eğitimi”, *Turkish Studies*, Cild 15, Sayı 1, s. 507–528.

TAŞDELEN Vefa (2020) “Education of Thinking as a Path to Virtue and Happiness in Qutadghu Bilig”, *Journal of History Culture and Art Research*, Cild 9, Sayı 2, s. 1–14.

TEKŞAN Keziban (2012) “Türkçe Dersi Değerler Eğitiminde Kutadgu Bilig’in Kullanımı” *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)*, Cild 12, Sayı 3, s. 1–17.

TURAL Aysegul (2018) “The Analysis of Kutadgu Bilig in Terms of Values Education”, *European Journal of Educational Research*, Cild VII, Sayı 2, s. 203–209.

UÇAR Emel, KARASU AVCI Emine (2025) “Examination of Kutadgu Bilig İn Terms of Values”, *Değerler Eğitimi Dergisi*, Cild XXIII, Sayı 49, s. 121-150.

VAMBERY Hermann, *Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku Bilik*, Innsbruck, 1870.

CAMALOV Kamal (2019) “Balasaqunlu Yusif Xas Hacibin “Qutadğu Bilig” Əsərində Ailə Qurmaq və Ailə Tərbiyəsi Məsələləri”, *Tarix, insan və cəmiyyət*, Cild 2, Sayı 25, s. 144-150

CƏBRAYILOVA Zoya (2022) “Yusif Balasaqunlunun “Qutadğu Bilig” Əsərində Ailə Tərbiyəsi Məsələləri”, *Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri*, Sayı 3, s. 197–202.